

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2: Studiengang Psychomotorik

Bachelorarbeit

Kinder krebskranker Eltern - Reaktionen auf die elterliche Erkrankung und Hinweise für die Arbeit mit betroffenen Kindern in der Psychomotoriktherapie

Eingereicht von:

Rahel Solenthaler und Annina Solimine

Begleitung: Rut Brunner

Datum der Abgabe: 20. Februar 2017

Abstract

"Kinder krebskranker Eltern" beschäftigt sich mit dem Krankheitsbild Krebs, mit familiären und kindlichen Belastungen, welche mit der Erkrankung einhergehen sowie den entwicklungspsychologischen Aspekten der verschiedenen Altersstufen. Zusätzlich werden Praxisbezüge aus Medien und Gesprächen mit Fachpersonen und Betroffenen hergestellt. Häufige Themen von betroffenen Kindern werden untersucht. Schwerpunkte, die es in der Arbeit mit Kindern krebskranker Eltern in der Psychomotoriktherapie zu beachten gilt, werden herausgearbeitet und erläutert. Jede Altersstufe reagiert anders auf die elterliche Erkrankung. Häufige Reaktionen sind jedoch Gefühle wie Angst, Wut, Schuld und Trauer. In der Therapie ist es wichtig, Raum zu geben, um Gefühle auszudrücken, das Kind zu stärken und ihm einen Ausgleich zum Alltag zu bieten. Es gilt, die altersgerechte Kommunikation über die Krankheit zu fördern.

Dank

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei all denjenigen bedanken, die uns während der Erstellung dieser Bachelorarbeit unterstützt und motiviert haben.

Unserer Betreuerin Rut Brunner Zimmermann, die uns immer wieder mit neuem Rat zur Seite stand, möchten wir ganz besonders danken. Ein grosses Dankeschön geht ausserdem an Michèle Widler, Kristin Egloff Lehner und Franziska Raciti-Klarer, die sich bereit erklärt haben, mit uns ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen zu teilen. Daneben gilt unser Dank Esther Solimine, welche in zahlreichen Stunden Korrektur gelesen hat. Yara Solenthaler und Enea Caccia danken wir für ihren kreativen Einsatz.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	5
1.1	Problemstellung und Begründung der Themenwahl.....	5
1.2	Fragestellung und Zielsetzung.....	6
1.3	Aufbau der Arbeit.....	6
2	Theoretische Grundlagen.....	8
2.1	Krankheitsbild Krebs.....	8
2.2	Statistiken	13
2.3	Krankheitsbedingte Belastungen	15
2.3.1	Familiäre Belastungen	15
2.3.2	Auswirkungen auf die Paarbeziehung.....	19
2.3.3	Belastungen der Kinder.....	22
2.4	Kinder als Betroffene	24
2.4.1	Kleinkindalter (1.-3. Lebensjahr)	25
2.4.1.1	Entwicklungspsychologische Aspekte	25
2.4.1.2	Kognitive Aspekte.....	26
2.4.1.3	Reaktionen auf die elterliche Erkrankung.....	26
2.4.2	Kindergarten- und Vorschulalter (4. und 5. Lebensjahr)	27
2.4.2.1	Entwicklungspsychologische Aspekte	27
2.4.2.2	Kognitive Aspekte.....	28
2.4.2.3	Reaktionen auf die elterliche Erkrankung.....	29
2.4.3	Schulalter (6.-11. Lebensjahr).....	29
2.4.3.1	Entwicklungspsychologische Aspekte	29
2.4.3.2	Kognitive Aspekte.....	32
2.4.3.3	Reaktionen auf die elterliche Erkrankung.....	32
2.4.4	Jugendalter (12.-17. Lebensjahr)	34
2.4.4.1	Entwicklungspsychologische Aspekte	34
2.4.4.2	Kognitive Aspekte.....	35
2.4.4.3	Reaktionen auf die elterliche Erkrankung.....	36
2.5	Themen der Kinder	37
2.6	Kommunikation	40

3	Einblicke aus der Praxis	45
3.1	Aus Sicht einer Kinderpsychologin	45
3.2	Aus Sicht einer Psychomotoriktherapeutin	48
3.3	Aus Sicht einer betroffenen Mutter	52
3.4	Aus Sicht betroffener Familien - eine Dokumentation	54
3.5	Aus Sicht zweier Fachpersonen der Flüsterpost	57
3.6	Aus Sicht von Fachpersonen - eine Radiosendung.....	58
4	Schwerpunkte in der Arbeit mit Kindern krebskranker Eltern in der PMT	64
4.1	Schwerpunkt 1: Gefühle ausdrücken.....	64
4.2	Schwerpunkt 2: Ressourcen stärken	65
4.3	Schwerpunkt 3: Umgang mit Eltern	65
4.4	Schwerpunkt 4: Ausgleich zum Alltag.....	66
4.5	Schwerpunkt 5: Therapeutenrolle.....	66
5	Diskussion	68
6	Reflexion	70
7	Schlussfolgerung.....	71
8	Ausblick.....	71
9	Literaturverzeichnis	73
10	Abbildungsverzeichnis.....	75
11	Anhang.....	76

1 Einleitung

1.1 Problemstellung und Begründung der Themenwahl

Anders als bei Kindern sucht- oder psychisch kranker Eltern wurden die Thematiken von Kindern physisch kranker Eltern in der Psychomotorik bis jetzt eher weniger ins Zentrum der Betrachtung gerückt. Da doch relativ viele Kinder davon betroffen sind, empfinden wir es als wichtig, auch diesen Bereich näher zu betrachten, denn wir denken, dass in der Psychomotorik dafür Entwicklungspotential vorhanden ist. Das Gebiet der physischen Krankheiten ist jedoch sehr gross. Wir wollen uns deshalb auf die Krebserkrankung beschränken, da laut Kröger (2005) diese Krankheit heutzutage erheblich mehr Familien betrifft als noch vor zwanzig Jahren (vgl. Heinemann, 2014). Dies ist durch zwei wichtige Faktoren bedingt. Einerseits sorgen verbesserte Behandlungsoptionen für eine höhere Überlebensrate. Andererseits hat sich die Familiengründung in eine höhere Altersstufe verschoben, in der die Wahrscheinlichkeit einer Krebserkrankung höher ist als noch in jüngeren Jahren (vgl. ebd.).

Wir beide waren bereits selbst von Krebserkrankungen im näheren Umfeld betroffen. Deshalb wissen wir, dass nebst dem Erkrankten auch dessen Familie und Freunde unter den enormen Belastungen leiden. Auch die Kinder sind folglich stark davon betroffen, wenn ein Elternteil an Krebs erkrankt. Wie sich solche Belastungen bei den Kindern äussern können und wie sie die Erkrankung eines Elternteils erleben, liegt stark in unserem Interessensbereich, da wir auch in der Psychomotoriktherapie mit betroffenen Kindern zu tun haben können. Wir interessieren uns ausserdem dafür, was wir bei der Arbeit mit Kindern krebskranker Eltern in der Psychomotoriktherapie beachten müssen.

Weitere Inspiration bekamen wir in einem Modul über die Beeinträchtigungen im sozialen und emotionalen Verhalten der Kinder, was unser Interesse an der Entwicklung des Kindes bei einer körperlichen Erkrankung eines Elternteils zusätzlich geweckt hat. Nebst der kindlichen Entwicklung interessieren wir uns beide auch für die medizinischen Aspekte der Krebserkrankung.

1.2 Fragestellung und Zielsetzung

Im Rahmen dieser Arbeit möchten wir untersuchen, was häufige Themen bei Kindern krebskranker Eltern sind. Ausserdem interessiert uns, was es in der Psychomotoriktherapie im Umgang mit betroffenen Kindern zu beachten gilt.

Unsere Fragestellungen lauten:

- Was sind häufige Themen von Kindern krebskranker Eltern, die in Zusammenhang mit der elterlichen Erkrankung auftreten und sie in ihrer Entwicklung beeinträchtigen oder gefährden können?
- Was sind wichtige Punkte, die in der Arbeit mit Kindern krebskranker Eltern in der Psychomotoriktherapie beachtet werden sollen?

Zur zweiten Fragestellung wollen wir Schwerpunkte aus der Theorie und der Praxis herausarbeiten, welche wir in einem Merkblatt für die Arbeit mit betroffenen Kindern in der Psychomotoriktherapie illustrieren werden.

In der Arbeit betrachten wir die Altersgruppen vom Kleinkindalter bis zum Jugendalter, um ein umfassendes Bild der gesamten Entwicklung bis zum Erwachsenenalter zu geben. Im Merkblatt jedoch legen wir den Fokus auf das Kindergarten- und Vorschulalter sowie das Schulalter, da wir in der Psychomotoriktherapie vor allem mit diesen Altersgruppen arbeiten.

Des Weiteren legen wir den Schwerpunkt dieser Arbeit auf das kindliche Erleben der elterlichen Erkrankung und nicht auf die Verarbeitung des Verlustes eines Elternteils oder des Abschiedes.

1.3 Aufbau der Arbeit

Bei unserer Arbeit handelt es sich um eine Literaturarbeit. Durch das Studium von Fachliteratur eignen wir uns Wissen über die Krankheit Krebs, die entwicklungspsychologischen und kognitiven Aspekte in den verschiedenen Altersstufen sowie über Reaktionen der Kinder auf die elterliche Erkrankung an. Wir geben einen zusammen-

fassenden Überblick über häufige Themen, welche die Kinder krebskranker Eltern in den verschiedenen Altersstufen beschäftigen. Des Weiteren informieren wir uns über mögliche familiäre und kindliche Belastungen sowie über Aufklärungs- und Kommunikationsmöglichkeiten für verschiedene Altersstufen. Ausserdem beziehen wir uns auf Gespräche mit Fachpersonen sowie Betroffenen, um das Erleben der Kinder weiter zu erfassen und die Theorie mit der Praxis zu verknüpfen.

Wir wählen fünf Schwerpunkte aus, welche in der Psychomotoriktherapie in der Arbeit mit betroffenen Kindern beachtet werden sollen. Diese werden in der vorliegenden Arbeit ausführlich beschrieben und in einem Merkblatt kurz und kompakt zusammengefasst.

Wenn in der Arbeit die Abkürzung PMT benutzt wird, handelt es sich dabei um die Psychomotoriktherapie. Der Einfachheit halber wurde in dieser Arbeit je nach Passung jeweils nur die männliche oder die weibliche Form für die Bezeichnung Therapeut verwendet. Impliziert sind jeweils beide Formen, die männliche als auch die weibliche.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Krankheitsbild Krebs

Im folgenden Kapitel wird das Krankheitsbild Krebs erläutert. Danach werden medizinisch-körperliche Vorgänge einer Krebsentstehung erklärt, sowie mögliche psychische Ursachen betrachtet. Anschliessend werden Symptome einer Krebserkrankung beschrieben wie auch das Erleben eines Betroffenen. Mögliche Verläufe einer Krebserkrankung werden aufgezeigt und zum Schluss einige Behandlungsoptionen genannt.

Krebs ist eine Krankheit unter der über 100 einzelne Krankheitsbilder eingeordnet werden. Für Krebserkrankte spielt dies jedoch keine Rolle, es ist eine einzige Krankheit für sie (vgl. Schulz et al., 1998).

Auf der physischen Ebene kommt es bei der Krebserkrankung zu dem Verlust der Eigengestalt eines Organs durch desorganisiertes, autonomes Wachstum; es tritt ein teilweiser Verlust der immunologischen Abwehr ein; es kommt zu einer Wucherung von entdifferenzierten Zellen im Sinne eines „Fremdlebens“ im Organismus. (Treichler, 2007, S. 253)

Schulz et al. (1998) erklären die Entstehung und die Eigenschaften von Krebserkrankungen wie folgt:

„Der allergemeinste gemeinsame Nenner für die Gruppe der Krebserkrankungen ist die unkontrollierte, autonome klonale Proliferation einer ‚entarteten‘ Zelle“ (S.5). Das bedeutet, dass die Geschwulst aus einer einzigen Zelle entstammt und eine genetisch identische Kopie dieser Stammzelle ist. Das Wachstum dieser kann von aussen nicht kontrolliert werden. Zudem besteht keine Differenzierung der Zellen. Sie besitzen keine spezifische Funktion. Ein weiteres Merkmal dieser malignen, also bösartigen Zellen, ist ihr räumlich und örtlich unzusammenhängendes Wachstum. Dieses wird Metastasierung genannt. Die bösartigen Zellen werden an andere Orte im Körper gestreut, was es oftmals umso schwieriger macht, den Krebs zu therapieren. Eine weitere Erschwernis ist, dass ein entarteter Zellklon sich durch ansteigende Vermeh-

nung und dadurch biochemischen Veränderungen so weiterentwickelt, dass die Tumorzellen mit der Zeit eine Resistenz gegen körpereigene sowie therapeutische Massnahmen aufbauen. Des Weiteren erwerben sie die Fähigkeit, verstärkt in Zellen und Gewebe einzudringen und vermehrt Metastasen abzusiedeln. „Je älter ein Tumor ist, desto höher ist seine Metastasierungsrate (Progression)“ (S.5). Tumoren erlangen mit der Zeit zudem „eine Unabhängigkeit von der Zufuhr von Wachstumsfaktoren“ (S.5). Sie produzieren diese einfach selbst.

Nachdem eine Tumorerkrankung diagnostiziert wurde, werden dessen Neubildungen (Neoplasien) nach folgenden Faktoren eingestuft: Ursprungsgewebe (zum Beispiel Adenomkarzinom, Sarkom, Leukämie), anatomischer Ursprung (zum Beispiel Brust, Darm, Lunge) und dem Differenzierungsgrad (undifferenziert (anaplastisch), schlecht, mässig oder gut differenziert). Wie gross die Wachstumsgeschwindigkeit, die Strahlenempfindlichkeit und Bösartigkeit eines Tumors ist, wird über den Differenzierungsgrad definiert. „Gut differenzierte Tumoren besitzen demnach eine geringe Malignität und eine gute Prognose, schlecht differenzierte oder anaplastische dagegen sind hoch maligne und bedeuten eine schlechte Prognose“ (S.7).

Die Tumoren unterscheiden sich nebst diesen Faktoren auch im Wachstum und in der Beeinflussbarkeit der Therapie. Beim Wachstum besteht sowohl grosse Variation nur schon innerhalb desselben Gewebetyps von Tumoren als auch zwischen den verschiedenen Gewebetypen. Die Tumoren, die einen hohen Anteil an Zellen haben, die den Zellzyklus durchlaufen (Wachstumsfraktion), treten nach einer scheinbaren Heilung schneller wieder auf und führen früher zum Tod als Tumoren, die einen geringen Anteil an wuchernden Zellen haben. Die schneller wachsenden Tumoren sprechen jedoch besser auf eine Chemotherapie an, als die Tumoren mit einem langsameren Wachstum (vgl. Schulz et al., 1998).

Die Krebserkrankung ist eine psychosomatische Erkrankung, so wie beispielsweise auch Herzinfarkt und Migräne, Kolitis (Darmentzündung) und Ulkus (Geschwüre), Asthma und Rheuma, Pneumonie (Lungenentzündung) und Hypertonie (Bluthochdruck). Das heisst nicht, dass diese Erkrankungen ausschliesslich psychisch verursacht wären. Das sind sie natürlich nicht. Zur Entstehung einer Erkrankung führen in der Regel immer mehrere Faktoren, innere und äussere, mit jeweils unterschiedlicher Bedeutung und Gewichtung. (Treichler, 2007, S. 243)

Treichler (2007) ist demnach der Überzeugung, dass eine Krebserkrankung nicht nur aufgrund einer einzigen Ursache, sondern durch mehrere zusammenspielende Faktoren entsteht, also multifaktoriell bedingt ist. Darunter fallen aber nicht nur physische, sondern eben auch psychische Faktoren.

Nur fehlt der Wissenschaft der eindeutige Beweis, dass psychische Faktoren tatsächlich einen Einfluss auf eine Krebserkrankung haben. Es gibt zwar Studien dazu, trotzdem bestehen viele Zweifel, ob diese Studien wirklich wissenschaftlich genug sind (vgl. Treichler, 2007).

Meerwein (2000) schreibt, dass die wissenschaftliche Psychoonkologie also bis heute über keine „psychogenetische Krebsstheorie verfügt“ (Meerwein; zitiert nach Treichler, 2007, S.247). Meerwein (2000) fügt jedoch an, dass es auch nicht in ihrem Interesse liegt, eine solche Theorie aufzustellen. Viel mehr will sie die psychischen Faktoren in ein multifaktorielles Verstehen der Krebserkrankung integrieren (vgl. Treichler, 2007).

Treichler (2007) beschreibt, dass die Krebserkrankung bereits in der frühen Antike entdeckt und auch damals schon mit psychosomatischen Faktoren in Zusammenhang gebracht wurde. Später wurde auch in der Renaissance die Ansicht vertreten, „dass seelische Belastung und Sorgen einen Einfluss auf Entstehung und Verlauf der Krebserkrankung hätten“ (S. 245). Damit wird im 16. Jahrhundert schon der Grundstein der heutigen Forschung in der Psychoonkologie gesetzt (vgl. Treichler, 2007).

„Eine Krebserkrankung stellt eine existenzielle Krise dar“ (Geuenich, 2014, S.130). Nebst dem körperlichen Erleben der Erkrankung, spielen auch viele Gefühle, Fantasien, Vorstellungen sowie Veränderungen im Sozialen dabei mit. Die Unkontrollierbarkeit der Krebserkrankung spiegelt sich auch in der Art wider, in der sich die Betroffenen erleben und verhalten (vgl. Schulz et al., 1998). Die Erkrankung bedeutet mehr als nur eine Geschwulst für den Patienten. Sie wird auf verschiedenen Ebenen von diesem erlebt. Vital zeigt sich dies ganz am Anfang der Erkrankung noch nicht. Der Betroffene hat oft noch gar keine körperlichen Schmerzen. Mit der Zeit treten dann jedoch Symptome wie ständige Müdigkeit oder Leistungsschwäche auf. Psychisch betrachtet verliert der Erkrankte an Emotionalität und Empfindungen. Er ist

nicht mehr gleich fähig, seine eigenen Bedürfnisse durchzusetzen, wie vor der Erkrankung und verliert auch die Fähigkeit, sich abgrenzen und auseinandersetzen zu können. Eine weitere Ebene ist die biografisch-spirituelle, bei der sich der Betroffene nach dem Sinn des Lebens zu fragen beginnt, und viele Zweifel am eigenen Leben und dessen Gestaltung aufkommen. Angst ist ein ständiger Begleiter und auch Resignation ist nicht selten (vgl. Treichler, 2007).

Romer et al. (2014) erläutern weitere Erlebensaspekte der Krankheit durch den Patienten. Oftmals wird ein Tumor durch eine Operation entfernt. Danach stehen Strahlen- Chemo- oder Hormontherapie an. Während diesen Behandlungen kann es zu Nebenwirkungen wie Erschöpfung, Übelkeit, Haarausfall oder Narbenbildungen kommen. Auch psychisch sind viele Patienten belastet und verlieren Teile der sozialen Funktionsfähigkeit. Ihr Selbst- und Körperbild verändert sich. Die Rollen, die sie zuvor in der Familie, im Beruf sowie in der Freizeit eingenommen haben, können sie so nicht mehr erfüllen.

Abb. 1: Der klinische Verlauf einer Krebserkrankung

In der Abbildung werden vier mögliche Krankheitsverläufe ersichtlich, welche im Folgenden erläutert werden:

(A) zeigt eine komplette Heilung, bei (B) folgt nach der Primärbehandlung ein langes Intervall ohne Krankheit, danach tritt dieser aber entweder wieder auf oder es kommt zu einer Metastasierung, (C) zeigt auf, dass nach einer Primärtherapie zwar ein Erfolg eintritt, wobei die Krankheitserscheinungen vorübergehend abklingen (Tumorremission), nach der Therapie die Krankheit jedoch schnell fortschreitet und keine Heilung mehr möglich ist und bei (D) findet keine Primärbehandlung statt, mit der das Ziel angestrebt würde, den Erkrankten zu heilen, sondern es wird gleich auf eine palliative Behandlung gesetzt, die nur die Symptome lindert, die Erkrankung aber nicht heilt.

Lebt ein Patient über mehrere Jahre ohne weitere Krankheitserscheinungen, wird von einem Langzeitüberleben gesprochen und der Patient als geheilt eingestuft.

Verschiedene Therapiemöglichkeiten einer Krebserkrankung sind Operationen, Strahlen-, Chemo- oder Hormontherapien (vgl. Schulz et al., 1998).

Eine erfolgreiche therapeutische Behandlung bedingt, dass alle unterschiedlichen Faktoren berücksichtigt werden, die eine Krebserkrankung verursachen. Für einen Erkrankten kann es aber genau so wichtig sein, seine Ressourcen in die Therapie einzubringen und somit seine Genesung positiv zu beeinflussen. Das gemeinsame Suchen und Erarbeiten von Strategien zur Verarbeitung und Bewältigung einer Krebserkrankung ist ein Ansatz, der in der Psychoonkologie vertreten wird (vgl. Treichler, 2007).

Psychoonkologie ist als Teilgebiet der Onkologie zu definieren, welches erstens den Einfluss einer Krebserkrankung im Hinblick auf psychische Veränderungen des Patienten, seiner Angehörigen sowie des behandelnden Personals untersucht und zweitens der Frage nach dem Einfluss psychischer Faktoren auf das Erkrankungsrisiko und den Verlauf der Erkrankung nachgeht. (Holland und Hasenbring & Schulz; zitiert nach Schulz et al., 1998, S. 21)

2.2 Statistiken

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, wie häufig eine Krebserkrankung vorkommt, wie die Überlebenschancen heutzutage aussehen und wie viele Menschen leider auch daran sterben. Die häufigsten Krebsarten bei Frauen sowie bei Männern werden beschrieben und Gründe genannt, weshalb Krebsfälle stetig zunehmen. Zum Schluss wird eine Statistik aus den USA zur Häufigkeit von Kindern mit krebserkrankten Eltern vorgestellt.

Laut dem schweizerischen Bundesamt für Statistik (2016) sind vier von zehn Menschen im Verlaufe ihres Lebens von einer Krebserkrankung betroffen. Etwa 317'000 an Krebs erkrankte Menschen leben aktuell in der Schweiz.

Krebs insgesamt nach Alter, 2009–2013

Altersspezifische Rate, pro 100'000 Einwohner

* Neuerkrankungen geschätzt aufgrund der Daten der Krebsregister; ohne nicht-melanotischer Hautkrebs

Abb. 2: Krebs insgesamt nach Alter

Die Chancen, eine Krebserkrankung zu überleben, sind heute höher als noch vor einigen Jahren. Zwischen 2008 und 2012 lag die durchschnittliche 5-Jahres-Überlebensrate aller Krebsarten bei Frauen bei 68 Prozent und bei Männern bei 65 Prozent. Dies zeigt einen Anstieg von 6 bzw. 9 Prozentpunkten entgegen den Jahren 1998 – 2002. Beeinflusst werden die Überlebenschancen sowohl von der Krebsart, als auch von der medizinischen Behandlung sowie deren Wirkung (vgl. Bundesamt für Statistik, 2016).

Dennoch, die zweithäufigste Todesursache in der Schweiz ist Krebs. Bei Männern zwischen 45 und 84 Jahren sowie bei Frauen zwischen 25 und 84 Jahren ist Krebs

sogar die häufigste Todesursache. Pro Jahr sterben insgesamt ca. 16'000 Menschen an Krebs, was 30 Prozent der Todesfälle bei Männern sowie 23 Prozent bei Frauen ausmacht. Die meisten Menschen sterben an Lungenkrebs, Brust- oder Prostatakrebs (vgl. Bundesamt für Statistik, 2016).

Diese drei Krebsarten zeigen sich als die drei häufigsten Neuerkrankungen nebst dem Dickdarmkrebs. Genauer gesagt sind diese bei Frauen mit 51 Prozent der Brustkrebs sowie Lungen- und Dickdarmkrebs. Letztere zwei sowie Prostatakrebs sind mit 53 Prozent ebenfalls die drei häufigsten Neuerkrankungen bei Männern. Alle anderen Krebsarten bei Neuerkrankungen machen pro Jahr weniger als 7 Prozent aus (vgl. Bundesamt für Statistik, 2016).

Neuerkrankungen und Sterbefälle nach Krebslokalisation, 2009–2013

Durchschnittliche Anzahl pro Jahr

Abb. 3: Neuerkrankungen und Sterbefälle nach Krebslokalisation

Im Schweizerischen Krebsbericht 2015 wird des Weiteren ersichtlich, dass in den letzten fünf Jahren die Zahl der Neuerkrankungen um 2000 Fälle gestiegen ist. Einer der Hauptgründe dafür, dass Krebsfälle zunehmen, kann dem steigenden Alter der Bevölkerung aufgrund höherer Lebenserwartung zugeschrieben werden (vgl. Bundesamt für Statistik, 2016). Nebst diesem nennen Schulz et al. (1998) einen zweiten Grund, nämlich, dass in der heutigen Zeit vermehrt Krebserkrankungen diagnostiziert

werden. Dies geschieht anhand der heute weit entwickelten diagnostischen Methoden.

Zu den Kindern mit krebskranken Eltern gibt es in der Schweiz keine statistischen Informationen. In den USA dagegen zeigten Worsham et al. (1997), dass Schätzungen des U.S. National Center for Health Statistics besagen, dass von allen Kindern und Jugendlichen ca. 5 bis 15 Prozent in ihrem Leben davon betroffen sind, dass ein Elternteil an einer schweren körperlichen Krankheit leidet (vgl. Romer et al., 2014). Wir gehen davon aus, dass sich auch in der Schweiz vermehrt Kinder in einer solchen Situation befinden und durch die körperliche Erkrankung eines Elternteils in ihrer Entwicklung beeinflusst werden.

2.3 Krankheitsbedingte Belastungen

Laut Geuenich (2014) bringt die Diagnose Krebs viele Krisensituationen mit sich. Je schwerer und weiter fortgeschritten die Krankheit bereits ist, desto massiver beeinträchtigt sie auch den Alltag und andere Lebensbereiche und bringt dementsprechend grössere Belastungen mit sich.

Im folgenden Kapitel wird nun aufgezeigt, welche Belastungen eine Krebserkrankung für die gesamte Familie, eine Paarbeziehung sowie auch für die Kinder mit sich bringen kann.

2.3.1 Familiäre Belastungen

Flechtner et al. (2013) besagen anhand der Familiensystemtheorie, dass Familienmitglieder und ihre Zustände einander beeinflussen. Eine Krebserkrankung als schwerwiegendes Ereignis nimmt schlussfolgernd Einfluss auf die ganze Familie. Christ (2000), Barkmann et al. (2007), Romer, Barkmann, Schulte-Markwort, Thomalla und Riedesser (2002) und Worsham et al. (1997) beschreiben, dass das familiäre Selbstbild sowie die gesamte Lebensplanung hinterfragt und neu gestaltet werden müssen (vgl. Möller et al., 2011).

Die Diagnose Krebs trifft nicht nur die Familienmitglieder, sondern auch deren Alltag. Je grösser die bereits vor der Erkrankung vorhandenen Alltagsbelastungen sind und je weniger Ressourcen eine Familie hat, desto grösser wird die Lebenskrise durch die Krankheit (vgl. Geuenich, 2014). Der Alltag wird auf den Kopf gestellt, Routinen und Tagesabläufe müssen von der Familie an die neue Situation angeglichen werden (vgl. Flechtner et al., 2013). Finanzielle Sorgen treten in den Vordergrund, da aufgrund der Krankheit die Berufsunfähigkeit droht. Der ganze Krankheitsverlauf, wie zum Beispiel Krankenhausaufenthalte, Behandlungen und körperliche sowie psychische Beschwerden, sind weitere Belastungsfaktoren für die gesamte Familie (vgl. Geuenich, 2014). Auf die Bedrohung des Familienzusammenhalts, die eine solche schwere Erkrankung mit sich bringt, reagieren viele Familien mit emotionaler Unterstützung für den Betroffenen. Diese soll zudem die Angst davor mildern, dass ein Familienmitglied möglicherweise den Familienbund verlassen wird. Aber nicht nur die Unterstützung des betroffenen Elternteils ist Aufgabe der Familie, auch eine Neuorganisation des gesamten Familiensystems an die krankheitsbedingten Veränderungen ist von Nöten. Unterschiedliche Krankheitsverläufe brauchen dabei verschiedene Anpassungsarten. Ist der Verlauf einer Krankheit progressiv, so bedeutet dies für die Familie, dass sie sich stetig an die neuen Anforderungen anpassen muss. Verläuft eine Erkrankung episodisch oder geschehen immer wieder Rückfälle, benötigt die Familie eine grosse Flexibilität (vgl. Aymanns, 1992). Die Lebenskrise, die eine Krebserkrankung auslösen kann, verändert zudem auch die bereits vorhandenen Rollen in der Familie. Die Rollen bleiben nicht mehr bestehen, sondern werden verändert und müssen neu verteilt werden (vgl. Geuenich, 2014). Diese Neuverteilung der Rollen kann zur Folge haben, dass Kinder innerhalb der Familie bereits Betreuungspositionen einnehmen, obwohl sie diese selbst noch bräuchten (vgl. Flechtner et al., 2013).

Nicht nur körperlich, sondern auch emotional und mental betrachtet sind alle Beteiligten gefordert. Angst und Ungewissheit sind ständige Begleiter, sowohl für den Betroffenen als auch für die Angehörigen (vgl. Geuenich, 2014). Aymanns (1992) beschreibt, dass sich vor allem die Erkrankten existenzielle Gedanken über den eigenen Tod und dessen Zeitpunkt machen. Des Weiteren beschäftigt diese, was aus den Angehörigen wird und wie sie die Zeit bis zu ihrem bevorstehenden Ende noch sinnvoll mit der gesamten Familie nutzen können. Gemäss Romer & Haagen (2007)

kann ein erkrankter Elternteil vor allem für die Kinder nicht mehr gleich da sein, wie vor der Erkrankung. Geigges, (1996) fügt an, dass das individuelle Weltbild der Eltern erschüttert wird (vgl. Möller et al., 2011). Die Vorstellung wird ihnen genommen, die eigenen Kinder mit ganzer Kraft bis zum Erwachsenenendesein unterstützen und begleiten zu können (vgl. ebd.).

Laut Romer und Haagen (2007) können Eltern in ihrer Rolle aufgrund der Erkrankung verunsichert werden. Die Belastung für sie selbst ist gross und sie möchten ihre Kinder schützen. Der Gedanke daran, dass diese unter der Krankheit und der veränderten Situation, die diese mit sich bringt, leiden könnten, ertragen sie nicht. Haagen und John (2007) ergänzen, dass einige Eltern mit den Fragen und dem Verhalten, das ihre Kinder als Reaktion auf die Erkrankung zeigen, nur schwer klar kommen (vgl. Möller et al., 2011). Sie sind überfordert und hilflos. Aus Angst, nicht adäquat auf Fragen der Kinder antworten zu können, sprechen die Eltern oftmals gar nicht über die Krankheit (vgl. ebd.). Lewandowski (1992), Welch, Wadsworth und Compas (1996) fügen an, dass jedoch trotzdem viele Eltern möchten, dass die Kinder darüber in Kenntnis gesetzt werden (vgl. Möller et al., 2011). Oft spüren die Kinder, dass ihre Eltern Sorgen und Ängste plagen und zeigen sich deshalb zum Wohl ihrer Eltern nach aussen ganz stark. Für die Eltern ist es dann schwer, die Bedürfnisse der Kinder überhaupt erkennen zu können. Oftmals gehen sie dann viel zu wenig auf diese ein (vgl. ebd.).

Koch und Beutel (1988), Lewis (1986) sowie Rait und Lederberg (1986) zeigen empirisch häufig ermittelte Belastungen von Angehörigen eines Tumorerkrankten auf (vgl. Schulz et al., 1998). Diese sind folgende:

- Ängste, den Erkrankten zu verlieren
- Ängste, den Erkrankten zu berühren (Sexualität)
- vermehrte Distanzierung (durch emotionalen Rückzug)
- Probleme in der Kommunikation (zum Beispiel Gespräch, die vermieden oder Folgen der Erkrankung, die verleugnet werden)
- Aufgaben, die von den Angehörigen zusätzlich übernommen werden müssen
- Unsicherheiten bezüglich des Verhaltens dem Erkrankten gegenüber (zum Beispiel bezüglich dessen Unterstützung)
- Unsicherheiten bezüglich des Verlaufs der Erkrankung

- Bedürfnisse und Erwartungen, die unter den Familienmitglieder nicht übereinstimmen
- Bedürfnisse und Erwartungen, die vom Erkrankten an die Familie gestellt werden (die Angehörigen müssen vermehrt Rücksicht auf den Erkrankten nehmen)
- Verhaltensänderungen des Erkrankten
- Weniger Freiraum und Freizeit
- Themen wie Leiden und Sterben, mit denen alle Familienmitglieder konfrontiert werden (vgl. ebd.).

Geigges (1996) schreibt, dass in dieser Belastungssituation Familien sowohl wachsen als auch daran zerbrechen können (vgl. Möller et al., 2011). Einige erholen sich nach einem Zusammenbruch wieder, andere zerfallen gänzlich (vgl. ebd.).

Familien können auf unterschiedliche Art und Weise auf eine Erkrankung eines Familienmitgliedes reagieren. Im Folgenden werden nach Alridge und Becker (1999) und Rost (1992) fünf typische Muster aufgezeigt (vgl. Möller et al., 2011):

- Betonung eines starken Familienzusammenhalts: innerhalb der Familie wird nach Trost, Schutz, Halt und Orientierung gesucht
- Isolation: die Familie zieht sich aus der sozialen Umwelt zurück oder vermeidet es, mit ausserfamiliären Bezugspersonen über die Erkrankung zu sprechen
- Wenig Flexibilität: innerhalb der Familie fehlt der Spielraum, andere Problembewältigungsstrategien einzusetzen als die bisher bewährten
- Vermeidung von Konflikten: dem Erkrankten mutet niemand die Spannung zu, die innerhalb der Familie entsteht, alle wollen diesen schützen
- „Parentifizierung“ (Alridge & Becker und Metzging; zitiert nach Möller et al., 2011, S. 74): Die Kinder übernehmen Aufgaben und Pflichten der Eltern, betreuen und versorgen jüngere Geschwister oder pflegen den erkrankten Elternteil und spenden diesem Trost (vgl. ebd.).

2.3.2 Auswirkungen auf die Paarbeziehung

Eine Krebserkrankung wirkt sich auch auf eine Paarbeziehung aus. Die gesunden Partner wollen helfen. Helfen ist eine sehr wichtige, aber genauso herausfordernde Aufgabe für den Partner. Dieser wird nicht nur zum Helfer, sondern ist selbst Betroffener. Oftmals sind auch viele Lebensbereiche von einer Krebserkrankung betroffen, welche neu organisiert werden müssen, wie zum Beispiel die Rollen innerhalb der Familie, der Beruf, die Freizeit oder die Intimität und Sexualität. Auch kann es immer wieder zu Konflikten kommen, da alle Beteiligten sich in ihren Bedürfnissen bedroht sehen. Das Miteinander muss neu gestaltet werden (vgl. Geuenich, 2014).

Durch die Erkrankung kann sich auch die Persönlichkeit eines Betroffenen ändern. Die Persönlichkeit ist die konstante Basis für eine stabile Beziehung und somit auch für die gemeinsame Bewältigung von Krisen oder Krankheiten von grosser Bedeutung. Die veränderte Persönlichkeit des Erkrankten kann also dazu führen, dass gerade dieses Miteinander in der Paarbeziehung nicht mehr funktioniert, was eine der grossen Herausforderungen an den Partner ist (vgl. Geuenich, 2014).

Eine weitere Herausforderung in einer Partnerschaft ist, dass der Helfer, der Erkrankte und die Paarbeziehung widersprüchliche oder nicht gleichzeitig erfüllbare Bedürfnisse haben. Dadurch kommt es zu einer innerlichen Anspannung beim Helfer. Dieser bekommt Angst, nichts richtig zu machen oder sich etwas zu Schulden kommen zu lassen, sowohl beim Partner als auch bei sich selbst (vgl. Geuenich, 2014).

Genau solche Ängste können Helfer davon abhalten, selbst Hilfe in Anspruch zu nehmen und die Verantwortung ein Stück weit abzugeben. Sie haben Angst vor Kontrollverlust, vor negativer Bewertung, vor Enttäuschungen, Angst vor Konflikten oder davor, zu versagen (vgl. Geuenich, 2014).

Geuenich (2014) fügt an, dass auch die Körperpflege des Erkrankten oft vom Partner übernommen wird. Da dies etwas sehr Intimes ist, erleben die Partner viel Vertrautheit. Dies kann zum einen von beiden als sehr schön empfunden werden, es kann aber auch sein, dass ein Gefühl des Widerstrebens aufkommt. Trotz Liebe und Vertrautheit ist sowohl die Intimität als auch die Autonomie, die von Erwachsenen in der

eigenen Körperpflege gewahrt wird, eine Abgrenzung zwischen dem Ich und Du. Es kann schmerzen, wenn diese Autonomie aufgegeben werden muss. Eine Abgrenzung und ein „Nebeneinander von Pflege und Sexualität“ (S. 148) bewahren zu können, fällt nicht leicht. Es braucht von beiden Seiten eine offene Kommunikation, sowohl über die eigenen Bedürfnisse als auch über die eigenen Grenzen. Oftmals kann die Bedürftigkeit der Pflege auch dazu führen, dass das sexuelle Interesse am Gegenüber verloren geht (vgl. Geuenich, 2014). Beckham & Godding (1990) machen darauf aufmerksam, dass es vor allem bei Krebserkrankungen der Geschlechtsorgane, ob primär oder sekundär, Auswirkungen auf die Partnerschaft gibt und diese sogar sexuelle Störungen hervorrufen kann (vgl. Aymanns, 1992).

Ein weiteres Belastungsthema ist die Rollenverteilung. Rollen, die in einer Partnerschaft genauso bestehen wie in einer ganzen Familie, sollen Halt vermitteln. Dies kann aber nur solange gewährleistet werden, wie die Bereitschaft sowie die Fähigkeiten von beiden Seiten gegeben sind, diese auszufüllen. Ist der eine Part durch eine Erkrankung so geschwächt, dass es dadurch zu Einschränkungen in seinen Rollen kommt, ist der Helfer gefordert, diese Anteile zu übernehmen. Er muss sich dazu die Frage stellen, ob er dies sowohl kann wie auch möchte (vgl. Geuenich, 2014). Flechtner et al. (2013) zeigen auf, dass, wenn das Paar bereits Kinder hat, der gesunde Elternteil die zusätzliche Verantwortung für diese übernehmen muss, da der erkrankte Elternteil gar nicht mehr oder kaum noch zur Verfügung steht.

Der Helfer hat dementsprechend viele Rollen, Pflichten und Leistungen, die er übernehmen soll. Diese können von alltäglichen Entlastungen, über emotionalen Beistand bis hin zum Aufrechterhalten von Zuversicht und Lebenssinn reichen (vgl. Geuenich, 2014).

Aufgrund der Krebserkrankung müssen die eigenen Ziele vorläufig oder sogar ganz zurückgesteckt werden. Dies betrifft sowohl den Erkrankten wie auch den gesunden Partner. Bei beiden können durch diesen Verlust des eigenen Freiraumes Gefühle der Trauer, Wut oder der Angst hochkommen (vgl. Geuenich, 2014).

Aymanns (1992) beschreibt, dass sich Patienten auch während der Krankheit um das Wohl des Partners sorgen.

Geuenich (2014) fügt zudem an, dass beim Erkrankten ein Engegefühl oder das Gefühl der Schuld aufkommen kann, wenn sich der Partner als Helfer zu sehr selbst hingibt. Der Erkrankte fühlt sich zum Beispiel schuldig, weil er sich für die Einbussen, die Sorgen und die Pflichtenübernahme des Partners verantwortlich macht. Es kann aber auch das Gegenteil auftreten und der erkrankte Partner bekommt das Gefühl, der gesunde Partner übernehme die Helferrolle aus Egoismus. Dies kann Wut auslösen und den Erkrankten so weit treiben, dass dieser die Beziehung auflöst oder den Partner mit seiner Wut konfrontiert.

Buddeberg (1985) fand heraus, dass an Krebs erkrankte Frauen sich oft emotional von ihren Partnern zurückziehen (vgl. Aymanns, 1992). Über Schwieriges sowie Krankheitsbedingtes sprechen sie nur wenig mit ihrem Partner (vgl. ebd.). Maguire et al. (1978) geben als Gründe für das Nicht darüber Sprechen an, dass die Frauen Angst haben, womöglich abgelehnt zu werden, Rücksicht auf ihren Partner nehmen wollen oder sich für ihre Krankheit schämen (vgl. Aymanns, 1992). Dabei konnte Aymanns (1992) zeigen, „dass die Neuverteilung der Rollenaufgaben nach Ausbruch der Krankheit zufriedenstellend verlief und Rollenbelastungen und –konflikte eher ausblieben“ (S.103), wenn die Partner in ihrer Beziehung eine offene Kommunikation lebten (vgl. Aymanns, 1992).

Anhand des Beispiels aus Schulz et al. (1998), in welchem Familien, die von einer ambulanten Chemotherapie betroffen waren, befragt wurden, sollen im Folgenden die zuvor beschriebenen Belastungen in der Partnerschaft zusammenfassend illustriert werden:

- Als eine der größten psychischen Belastungen gaben viele der Helfer die Ohnmacht an, die sie dabei empfanden, die Schmerzen des Erkrankten mit ansehen zu müssen und nichts dagegen tun zu können
- Unsicherheit sowie Hilflosigkeit bezogen auf die Krankheit (zum Beispiel die veränderte Persönlichkeit des Erkrankten, die dem Partner zu schaffen machte oder das ständige Nachdenken über Ursachen der Krankheit)
- Ängste vor der Zukunft oder vor dem Tod des erkrankten Partners
- Das Gefühl, emotionale Unterstützung leisten, den Erkrankten trösten oder mit ihm über die Krankheit sprechen zu müssen (zum Beispiel die Angst, sich

dem Erkrankten gegenüber falsch zu verhalten, oder dass kein Zugang mehr zu dem Erkrankten gefunden werden konnte, wenn er sich zurückzog)

- Konzentrations- oder Schlafprobleme
- Übernahme von Aufgaben und Pflichten des Erkrankten (zum Beispiel Hausarbeiten)
- Einschränkungen in der Freizeit und in sozialen Aktivitäten (zum Beispiel das Hobby nicht mehr ausleben können)
- Berufliche Einbussen (zum Beispiel, dass die Arbeitszeiten der Pflege des Erkrankten im Wege stand oder dass ein Zweitjob angenommen werden musste, um finanziell über die Runden zu kommen)
- Belastungen innerhalb der Familie (zum Beispiel die Pflege von weiteren Angehörigen der Familie oder die Betreuung von kleinen Kindern)
- Beeinträchtigung der eigenen körperlichen Verfassung (zum Beispiel Gewichtszunahme oder Koronarkrankheiten)

Eine andere wichtige Aufgabe der Helfer ist es jedoch auch, sich selbst zu schützen. Sie sollen eine „innere Achtsamkeit“ (Geuenich, 2014, S. 2) bewahren. Dies bedeutet, dass sie ihre Wahrnehmung auch auf ihre eigenen Bedürfnisse, Empfindungen und Gedanken richten sollen. Das Bewusstsein für die eigenen Ziele, Grenzen, Werte und das eigene Verhalten soll gewahrt und aufeinander abgestimmt werden (vgl. Geuenich, 2014).

2.3.3 Belastungen der Kinder

Gemäss Christ (2000), Barkmann et al. (2007), Romer, Barkmann, Schulte-Markwort, Thomalla und Riedesser (2002) und Worsham et al. (1997) erleben die Kinder die Erkrankung eines Elternteils mit (vgl. Möller et al., 2011). Sie spüren, dass körperliche Veränderungen sowie Krankenhausaufenthalte dem Betroffenen zu schaffen machen und dieser auch psychisch unter den Strapazen der Erkrankung leidet (vgl. ebd.).

Nach Riedesser und Schulte-Markwort (1999) zeigen sich Belastungen der Kinder oftmals erst dann, wenn die elterlichen Belastungen nach und nach verschwinden

(vgl. Heinemann, 2014). Bei Kindern mit einem krebskranken Elternteil kann es sogar vorkommen, dass sich erst drei bis vier Jahren nach der elterlichen Erkrankung psychische Störungen bemerkbar machen (vgl. ebd.).

Schulz et al. (1998) haben eine Auflistung möglicher psychischer Belastungen der Kinder mit einem an Krebs erkrankten Elternteil erstellt. Im Folgenden werden diese erläutert:

- Die Kinder beschreiben Ängste bezüglich des zukünftigen Verlaufs der Erkrankung sowie die Angst, der betroffene Elternteil könnte sterben. Sie denken zum Beispiel oft an die Krankheit oder den Tod oder machen sich Sorgen, ob und wie der gesunde Elternteil den Tod des erkrankten Elternteils verkraften wird.
- Es fällt den Kindern manchmal schwer, die emotionale Unterstützung aufzubringen sowie tröstende Worte für den erkrankten Elternteil zu finden. Sie geben zum Beispiel an, dass alle Gespräche über die Krankheit, ob mit Familienmitgliedern oder Aussenstehenden, belastend sind. Mit dem Erkrankten selbst ist es für sie schwierig, sowohl Gespräche zu führen als auch zuzuhören.
- Aufgrund der Erkrankung ist die Stimmung innerhalb der Familie angespannt und bedrückt. Der Betroffene wird im Verhalten aggressiver. Konflikte häufen sich.
- Die Kinder haben Angst, selbst an Krebs erkranken zu können.
- Kinder übernehmen Pflichten und Aufgaben, da ein Elternteil auch oft im Haushalt ausfällt.
- In der Freizeit erfahren Kinder ebenfalls Einschränkungen. Sie haben nicht mehr so viel Zeit für ihr eigenes Hobby oder müssen den erkrankten Elternteil pflegen und haben dadurch weniger sozialen Kontakt nach aussen.
- Schwierigkeiten in der Schule können auftreten. Die Kinder haben zum Beispiel schlechtere Noten und dadurch Angst, einen Abschluss oder den Übertritt in die nächste Klasse nicht zu schaffen.
- Innerhalb der Familie können Gedanken aufkommen, von zu Hause zu fliehen. Vorbereitungen für einen Urlaub können belastend sein, da die Gewissheit nicht da ist, ob es vielleicht der letzte gemeinsame ist.

- Kinder können Belastungen auch körperlich äussern, indem sie selbst krank werden.

Während dieser vielen Belastungssituationen kann es für Kinder hilfreich sein, dass feste Strukturen erhalten bleiben. Es soll ihnen ein möglichst normaler Alltag geboten werden, indem ihre Hobbys, ihre Freunde, die Schule, Rituale beim Ins Bett Gehen oder beim Mittagstisch immer noch Platz haben. Dieses Erhalten der Normalität in ihrem alltäglichen Leben bietet etwas Ruhe und kann ihnen die vielen Ängste, mit denen sie sich herumschlagen, ein Stück weit nehmen (vgl. Geuenich, 2014).

2.4 Kinder als Betroffene

Die Krebserkrankung eines Elternteils ist für ein Kind zweifellos ein sehr einschneidendes Ereignis, welches viele Folgen und unzählige Konsequenzen mit sich bringt (vgl. Flechtner et al., 2013). Nicht alle Kinder gehen gleich mit dieser Belastungssituation um:

Abhängig von ihrem kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklungsstand haben Kinder unterschiedliche Konzepte von Leben und Tod sowie von Krankheit und ihrer Entstehung. Um einem Kind eine angemessene Hilfestellung bei seiner kognitiven Orientierung zur elterlichen Krankheit geben zu können, sind u.a. das Verständnis von Intersubjektivität und das Krankheitsverständnis des Kindes aus einer entwicklungspsychologischen Betrachtungsweise zu differenzieren. (Armsden & Lewis; zitiert nach Romer et al., 2014, S. 20)

Wie Flechtner et al. (2013) schreiben, sind emotionale Auffälligkeiten sowie Verhaltensauffälligkeiten häufige psychische Reaktionen von Kindern auf die elterliche Erkrankung. Diese zeigen sich jedoch verschieden, abhängig vom Alter und Entwicklungsstand des Kindes (vgl. ebd.).

Folgendes Kapitel widmet sich deshalb der genaueren Untersuchung verschiedener Altersstufen. Dabei stehen nicht-pathologische Entwicklungspsychologische Aspekte, kognitive Aspekte und kindliche Reaktionen auf die elterliche Erkrankung im Fokus.

2.4.1 Kleinkindalter (1.-3. Lebensjahr)

2.4.1.1 Entwicklungspsychologische Aspekte

Mit der Entdeckung des Ichs vollzieht das Kleinkind einen wichtigen Schritt seiner Entwicklung. Das Kind entdeckt seinen eigenen Willen und macht die Erfahrung, dass es diesen entgegen den Willen seiner Umgebung einsetzen kann. Es wird sich seiner eigenen Gefühle bewusst. Auf kognitiver Ebene sammelt es Erfahrungen, sowohl im Umgang mit seinen Mitmenschen als auch mit dem eigenen Körper. Dies führt schliesslich zu einer ersten Loslösung von seinen engsten Bindungspersonen. Diese Entwicklungsphase lässt sich bei vielen Kindern in dem Trotzverhalten wiedererkennen (vgl. Schenk-Danzinger, 2002).

In diesem Alter erträgt das Kind die Abwesenheit einer Bezugsperson für eine begrenzte Zeit, da es auf deren Wiederkehr vertraut. Durch die Entdeckung des eigenen Ichs versteht es nun auch, dass die Eltern eigene Persönlichkeiten sind, und dass deren Vorstellungen, Bedürfnisse und Wünsche nicht immer seinen eigenen entsprechen. Das Kind hat jedoch gelernt, dass es trotz der körperlichen Abwesenheit der Bezugsperson mit ihr verbunden bleibt (vgl. ebd.). Allerdings ist es, aufgrund des kleinkindlichen Interpretationsschemas, naheliegend, dass es eine Trennung auf sich selbst bezieht und als Bestrafung versteht (vgl. Romer & Haagen, 2007).

Gemäss Schenk-Danzinger (2002) kann das Kleinkind jetzt erste Freundschaften schliessen und es akzeptiert familienfremde Personen als Erzieher. Langsam gelingt die Integration ins Gruppenleben.

Das Kleinkind verfügt über ein egozentrisches Weltbild. Sein Denken ist stark von seiner Ich-Bezogenheit geprägt. Während ein Erwachsener die Möglichkeit hat Dinge objektiv zu betrachten, bleibt dem Kleinkind nur die subjektive Sichtweise, in der es immer von sich selbst aus geht. Es fehlt ihm noch an einer Vergleichsbasis und es hat als einzigen Referenzpunkt seine eigenen Wünsche, Erfahrungen und Gefühle. Folglich schreibt es sich Geschehnisse aus seiner Umwelt selbst zu und glaubt, dass diese die gleichen Fähigkeiten hat wie es selbst.

Wird von dem kleinkindlichen Egozentrismus ausgegangen, so scheint es logisch, dass Kinder in diesem Alter von einer beseelten oder emotional besetzten Umwelt ausgehen. Sie verfügen über ein magisches Denken, welches erklärt, warum sie sogar leblosen Dingen eine Absicht zuschreiben. Aufgrund dieser magisch-

anthropomorphistischen Deutung der Umwelt gibt es wohl kaum etwas, was ein Kleinkind nicht emotional besetzen würde (vgl. ebd.).

2.4.1.2 Kognitive Aspekte

Vom Säuglingsalter bis zum Alter von zwei Jahren befindet sich ein Kind laut Piaget (1983) im sensomotorischen Stadium (vgl. Möller et al., 2011). Es erfährt seine Umwelt fast nur anhand seiner motorischen Aktivitäten und seiner eigenen Sinne. Das Kleinkind kann sich noch nichts vorstellen, das von seiner direkten Umwelt losgelöst ist. Auch sich selbst erlebt es nur im Zusammenhang mit seiner Umgebung (vgl. ebd.). Über die „symbolische Funktion“ (Piaget; zitiert nach Möller et al., 2011, S. 71) verfügt das Kind in diesem Alter noch nicht. Folglich ist es ihm noch nicht möglich, über und an ein abwesendes Objekt zu denken (vgl. Möller et al., 2011).

Gemäss Piaget (1983) ist ein Kind im Alter von zwei bis vier Jahren auf der Stufe des symbolischen oder vorbegrifflichen Denkens (vgl. Möller et al., 2011). Sensomotorische Aktivitäten weichen nun geistigen Bildern und das Kind lernt, „das Bezeichnete (ein Objekt, ein Ereignis) durch ein Bezeichnendes (ein Wort, eine Geste, eine Vorstellung) zu repräsentieren.“ (Piaget; zitiert nach Möller et al., 2011, S. 71).

Im dritten Lebensjahr hat das Kind laut Romer et al. (2014) noch keine reife Vorstellung von dem Tod. Allmählich entwickelt sich eine „Negativ-Definition“ (Romer et al., 2014, S. 24) vom lebendig Sein. So versteht das Kind, dass etwas Totes nicht mehr lebendig ist (vgl. Romer et al., 2014). Es versteht den Tod noch als vorübergehende Abwesenheit. So spielen Kinder in Rollenspielen zum Beispiel, dass sie tot sind, um dann kurz darauf wieder lebendig zu werden (vgl. ebd.).

2.4.1.3 Reaktionen auf die elterliche Erkrankung

Gemäss Möller et al. (2011) können Babys im Säuglingsalter längere Trennungen von der Mutter als existenzielle Bedrohung erleben, denn in diesem Alter sind sie noch nicht in der Lage, das Wiederkehren der Mutter zu antizipieren. Im Rahmen einer Krebserkrankung können solche Trennungen vermehrt vorkommen, bspw. aufgrund von stationären Behandlungen, Spitalaufenthalt, etc. Insbesondere dann, wenn das Kind immer wieder Trennungen erfährt und die Bezugspersonen häufig

wechseln, kann dies einen beträchtlichen negativen Einfluss auf die Bildung des Urvertrauens haben (vgl. ebd.).

Krankheitsbedingte emotionale Veränderungen seitens der Mutter spüren Kinder in diesem Alter ganz genau:

Säuglinge nehmen Veränderungen der Abläufe sowie Stimmungen der Eltern genau wahr. Ist eine Mutter aufgrund ihrer Erkrankung niedergestimmt, mit sich selbst beschäftigt und wiederholt emotional abwesend, können seitens des Babys Irritationen und (existenzielle) Ängste entstehen, die das emotionale sowie körperliche Gleichgewicht des Kindes erschüttern. (Möller et al., 2011, S. 71)

Folgen davon können u.a. Trennungsängste und Regulationsstörungen sein (vgl. Möller et al., 2011).

2.4.2 Kindergarten- und Vorschulalter (4. und 5. Lebensjahr)

2.4.2.1 Entwicklungspsychologische Aspekte

Möller et al. (2011) zeigen auf, dass im Kindergarten- und Vorschulalter das Denk- und das Sprachvermögen stark weiterentwickelt werden. Die oft mit dem Trotzverhalten einhergehende Ich Entwicklung wird in der frühen Kindheit fortgesetzt. Mit einer zunehmenden Differenzierung zwischen dem Selbst und dem Objekt lernt das Kind, seine eigenen Gefühle zu erkennen und einen Perspektivenwechsel vorzunehmen, d.h. sich in andere hineinzusetzen (vgl. ebd.).

Es entdeckt seine Selbstwirksamkeit, wobei es erfährt, selber Widersacher sein zu können. Das Kind sammelt Selbstwirksamkeitserfahrungen, indem es aktiv Einfluss auf seine Umwelt nimmt. Es erlebt, dass es zerstören kann, Dinge anhand seiner Gedanken, Wünsche und Handlungen geschehen und ungeschehen machen kann (vgl. ebd.). Aufgrund dieser Erfahrungen und seines magischen Denkens ist es für das Vorschulkind naheliegend zu glauben, selbst die Krankheit der Eltern verursacht zu haben. „Schuldhaftes Kausalitätsvorstellungen“ (Romer & Haagen, 2007, S. 28) können daher kommen, dass es beispielsweise glaubt, eigene „böse“ Gedanken, die Gefühle von Wut oder Rivalität gegenüber einem Elternteil beinhalten, wären der Auslöser für die Krankheit des Elternteils. In diesem Alter spielt der emotionale Ge-

halt von elterlichen Mitteilungen eine grosse Rolle. So deuten Kinder zum Beispiel den ernsten Gesichtsausdruck der Eltern als Indikation dafür, dass Verspieltheit und unbeschwertes Lachen unangebrachte Verhaltensweisen seien (vgl. Romer & Haagen, 2007).

Für Kinder dieser Altersstufe sind ein geregelter Tagesablauf und eine feste Alltagsroutine sehr wichtig (vgl. ebd.), denn diese versprechen Sicherheit und Halt in einer Phase, in der es viel zu erfahren und zu lernen gilt. Somit gewinnt der regelmässige Besuch des Kindergartens an grosser Bedeutung, denn er repräsentiert einen ausserfamiliären institutionellen Spielraum, mit welchem die Kinder ein Stück Abhängigkeit von dem Elternhaus verlieren (vgl. Romer et al., 2014).

2.4.2.2 Kognitive Aspekte

Gemäss Möller et al. (2011) befinden sich Kinder zwischen vier und sieben Jahren auf der Stufe des anschaulichen Denkens. Sie erweitern ihr Vokabular enorm und suchen nach Verallgemeinerungen und Erklärungen. Diese erfolgen stark vereinfacht und teils unangemessen, da das Kind in diesem Alter immer noch eine spürbar egozentrische Denkweise hat (vgl. ebd.).

Im Vorschulalter glauben Kinder laut Romer et al. (2014), dass der Tod durch gewisse Verhaltensweisen vermieden werden kann. So glauben sie zum Beispiel, sich vor ihm verstecken zu können. Kinder in diesem Alter verstehen, dass manche Menschen sterben müssen. Allerdings erscheint es ihnen nicht logisch, dass dieses Konzept für alle Menschen oder Lebewesen gilt. Sie haben ein Verständnis dafür, dass alte Menschen sterben, während die eigenen Bezugspersonen davon ausgeschlossen sind (vgl. ebd.). Ausserdem verstehen die Kinder das Totsein als etwas Graduelles, womit es ihrer Ansicht nach möglich ist, nur „ein bisschen tot“ (Möller et al., 2011, S. 72) zu sein. Aufgrund des ihnen noch fehlenden genauen Zeitbegriffs können sie die Endlichkeit jedes Lebens und die Endgültigkeit des Todes noch nicht durchschauen (vgl. Möller et al., 2011). Romer et al. (2014) besagen, dass vier- und fünfjährige Kinder den Tod als etwas auffassen, das vorübergehend ist, wie zum Beispiel Schlaf oder eine lange Abwesenheit.

„Der Tod wird von Kindern in dieser Altersstufe als zeitweilig und reversibel, als Weiterleben unter anderen irdischen Bedingungen, aufgefasst.“ (Möller et al., 2011, S. 72)

2.4.2.3 Reaktionen auf die elterliche Erkrankung

Nach Möller et al. (2011) nimmt ein drei- bis fünfjähriges Kind allfällige Trennungen von der Bezugsperson „als Bestrafung durch Verlassen-Werden“ (Möller et al., 2011, S. 72) wahr. Dies tut es, da es immer noch über ein sehr selbstbezogenes, egozentrisches Denken verfügt (vgl. Möller et al., 2011). Auch die elterliche Erkrankung wird von dem Kleinkind oft auf das eigene schlechte Verhalten bezogen (vgl. ebd.). So entwickelt das Kind starke Schuldgefühle, da es glaubt, die Ursache für die Krebserkrankung zu sein.

2.4.3 Schulalter (6.-11. Lebensjahr)

2.4.3.1 Entwicklungspsychologische Aspekte

Wie Möller et al. (2011) beschreiben, haben die Eltern für das Schulkind nach wie vor einen hohen Stellenwert. Sie vermitteln dem Kind nicht nur Wärme und Wertschätzung, sondern bieten ihm auch Schutz. Trotzdem löst sich das Kind immer mehr von den Eltern ab und orientiert sich zunehmend an ausserfamiliären Vorbildern, wie zum Beispiel der Lehrperson oder einem Trainer. In dieser Zeit macht es sich kulturelle Werte zu eigen und es erwirbt Leistungs- sowie Sozialkompetenzen (vgl. ebd.).

Durch den Schuleintritt setzt sich das Kind gemäss Schenk-Danzinger (2002) mit einer neuen Welt auseinander und es gewinnt eine immer realistischere Einstellung gegenüber dem Leben und seiner Umwelt. Des weiteren unterscheidet Schenk-Danzinger im Schulkindalter zwischen zwei Perioden: von ca. fünf bis acht Jahren befindet sich das Kind in der Phase des naiven Realismus und vom neunten bis zum elften Lebensjahr in der Phase des kritischen Realismus. Es ist jedoch von Kind zu Kind verschieden, wie lange auf einer Strukturstufe verharret wird. Der Übergang vom naiven Realismus zum kritischen Realismus erfolgt fließend.

Während dem naiven Realismus verändern sich die Denkleistungen des Kindes von einem vom Egozentrismus geprägten Denken hin zu einer allmählichen Überwindung desgleichen. In dieser Zeit des Übergangs verfügt das jüngere Schulkind noch über eine egozentrische Wirklichkeit, was bedeutet, dass es sich zwar der Wirklichkeit zuwendet, sich aber seine Wirklichkeit auf die eigenen Erfahrungen und Erlebnisse beschränkt. Vorerst ist es dem Kind also nur vergönnt anhand von eigenen Beobachtungen, eigenem Erleben und Handeln und durch das Nachahmen von einfachen Handlungsabläufen die Sachwelt zu erobern (vgl. ebd.). Dies bildet die Grundlage für die folgende „geistige Umwelteroberung“ (Schenk-Danzinger, 2002, S. 216). In dieser Periode verändert sich nicht nur die kognitive Denkstruktur, sondern es vollziehen sich auch Wandel im sozialen und emotionalen Bereich (vgl. Schenk-Danzinger, 2002). So ist es dem Kind nun aufgrund seiner sozialen Reife möglich, eigene Bedürfnisse und Forderungen, zumindest kurzfristig, zu unterdrücken (Möller et al., 2011; Romer & Haagen, 2007; Schenk-Danzinger, 2002) und seinem Alter entsprechend soziale Verantwortung zu übernehmen (vgl. Möller et al., 2011). Während das Schulkind im naiven Realismus seiner Umwelt noch sehr unkritisch begegnet, wird das ältere Schulkind aufgrund seines logisch-kritischen Denkens und seines erweiterten Horizontes zunehmend kritischer (vgl. Schenk-Danzinger, 2002).

Nach Schenk-Danzinger (2002) erfolgt eine allmähliche Ablösung des naiven Realismus durch die Denkstrukturen des kritischen Realismus. Ungefähr mit elf Jahren ist die Letztere vollständig entwickelt. Anders als das junge Schulkind beginnt das ältere Schulkind damit, sich vom Eigenerlebnis zu distanzieren. Es fängt an, Interesse an Dingen, Menschen, Phänomenen und Orten zu bekunden, die sich nicht mehr in seinem direkten Umfeld befinden und abspielen. So kann es sich auch fiktive Situationen vorstellen und es interessiert sich für die Vergangenheit (vgl. ebd.). Das Kind wird neugieriger, möchte Zusammenhänge verstehen und seinen Wissensdurst stillen (vgl. Möller et al., 2011). Wie Schenk-Danzinger (2002) schreibt, wird die Fähigkeit des kindlichen Denkens komplexer. Das Kind ist nun in der Lage, mehrere Aspekte einer Situation in Betracht zu ziehen und logische Regeln anzuwenden. Außerdem ist es ihm jetzt möglich, sein Verhalten zu planen und durch Strategien Fehler zu vermeiden. Dies dient dem Kind dazu, Ziele zu verfolgen, zu erreichen und eigene Probleme zu lösen. In der Phase des kritischen Realismus wird das Kind in

vielen Bereichen des täglichen Lebens selbstständiger und urteilsfähiger. Es gewinnt an Autonomie (vgl. ebd.).

In dieser Entwicklungsstufe baut sich das Kind laut Möller et al. (2011) ein soziales Netz von Freunden auf, mit welchen es sich emotional verbunden fühlt. Dieser nächste Schritt in Richtung Ablösung vom Elternhaus heisst allerdings nicht, dass die Eltern für das Kind an Wichtigkeit einbüßen (vgl. ebd.). Im Gegenteil wird von Schenk-Danzinger (2002) verzeichnet, dass sich Kinder in diesem Alter sehr häufig mit dem Status und der sozialen Position der Eltern identifizieren und diese einen Teil des eigenen Selbstwertes ausmachen. Die Eltern waren es auch, die ihnen die Norm- und Wertvorstellungen vermittelten, an welchen sie sich jetzt orientieren (vgl. Möller et al., 2011).

Trotzdem ist das Kind nach Schenk-Danzinger (2002) im kritischen Realismus, wie es der Name schon sagt, sehr kritisch. Dies ist bei den eigenen Eltern nicht anders als bei anderen Erwachsenen. Als scharfer Beobachter prüft das Kind genau, ob Erziehungsmaßnahmen gerecht und sinnvoll sind. Es beurteilt Erwachsene – insbesondere die Eltern - nach der Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit ihrer Aussagen und Handlungen und steht ihnen mit einer neuen Sachlichkeit gegenüber. Auf inkonsequentes Erziehungsverhalten reagiert das Kind sofort, denn es akzeptiert sinnlose Massnahmen nicht mehr. Durch diese innere Distanzierung und der kritischen Haltung des Kindes kommt es nun häufiger zu Konflikten zwischen Eltern und Kind. Insbesondere dann, wenn das Kind die Autorität des Erwachsenen aufgrund dessen Erziehungsverhalten nicht akzeptiert. Das neunjährige Schulkind fängt ausserdem an, seine Beziehung zu den Eltern geschlechterspezifisch zu differenzieren. So verliert der Umgang in der Vater-Tochter- und in der Mutter-Sohn-Beziehung an körperlicher Nähe (vgl. ebd.).

In dieser Entwicklungsphase ist es dem Kind möglich, Gefühle besser zu regulieren und unangenehme Gefühle abzuwehren. Dies gelingt ihm zum Beispiel, indem es sich mit anderen Aktivitäten ablenkt (vgl. Möller et al., 2011).

Wie bei Schenk-Danzinger (2002) zu lesen ist, leiden viele Schulkinder noch unter „magischen Ängsten“ (S. 239) (dunkle Räume, böse Tiere, Gespenster, etc.). Dies mag aufgrund der sonst stark realitätsbezogenen Grundhaltung des Kindes in diesem Alter erstaunen. Das Magische Denken wird jedoch nicht zeitgleich mit der Entwicklung der neuen Denkstruktur abgelegt, sondern wirkt im Unterbewusstsein weiter auf das Kind ein (vgl. Schenk-Danzinger, 2002).

2.4.3.2 Kognitive Aspekte

In dieser Altersstufe befindet sich das Kind laut Piaget (1983) im Stadium des konkreten Denkens (vgl. Möller et al., 2011). Das „magische Denken“ (vgl. Kap. 2.5.1.1) ist in der kindlichen Weltanschauung immer noch fest verankert und wird der Realität sogar oftmals vorgezogen (vgl. Möller et al., 2011).

Von sechs bis acht Jahren realisiert das Kind gemäss Romer et al. (2014), dass jedes Leben endlich ist und folglich alle Lebewesen sterben müssen. Es begreift auch die Irreversibilität des Todes (vgl. ebd.). Ein Kind verfügt bis ca. neunjährig noch nicht über ein „reifes Todeskonzept“ (Smilansky; zitiert nach Romer et al., 2014, S.24), so wie es bei einem Erwachsenen der Fall ist. Es versteht jedoch bereits, dass mit dem Tod alle Körperfunktionen, die wir zum Leben brauchen, sowie die Sinne des verstobenen Menschen enden (vgl. Romer et al., 2014).

In dem Alter von neun bis elf Jahren denken Kinder bereits in „Ursachen-Wirkungs-Zusammenhängen“ (Möller et al., 2011, S.73) und können biologische Aspekte und einfache Abläufe verstehen. Sie zeigen oftmals ein grosses Interesse an Krankheitsprozessen, Sterben und Tod und setzen sich mit kulturellen sowie religiösen Ritualen rund um den Tod und das Sterben auseinander (vgl. Möller et al., 2011).

Ein abstraktes und realistisches Verständnis, was den Tod verursacht und dass alle Menschen altern und sterben, entwickelt sich normalerweise erst ab dem Schulalter. Etwa ab dem 10. Lebensjahr entwickeln Kinder ein „modernes Todeskonzept“, in das auch philosophische und spirituelle Gedanken eingehen. (Haagen & Romer; zitiert nach Romer et al., 2014, S. 24)

Nach Möller et al. (2011) realisiert das Kind nun seine eigene Sterblichkeit und kann diese akzeptieren.

2.4.3.3 Reaktionen auf die elterliche Erkrankung

Aufgrund der neu erlangten Autonomie durch den Schuleintritt versuchen Kinder von sechs bis acht Jahren laut Rost und Hartmann (1992), sich im Bezug auf die elterliche Erkrankung, von aussen möglichst nichts anmerken zu lassen (vgl. Romer et al., 2014). Sie möchten niemandem zur Last fallen, weshalb es für die Eltern danach

aussieht, als ob die Krankheit für das Kind keine grosse Belastung darstellt (vgl. ebd.). „Kinder dieses Alters sind typischerweise bemüht, sich von ihrer tapfersten und am wenigsten Sorgen bereitenden Seite zu zeigen. So können sie verinnerlichen, dass eigene Gefühle und Bedürfnisse unwichtig seien“ (Lewandowski; zitiert nach Romer et al., 2014, S. 31). Gemäss Diareme et al. (2007) glauben manche Kinder, den Eltern jetzt weniger zu bedeuten als vor der Erkrankung, oder sie fühlen sich schuldig, wenn sie trotz der Erkrankung einmal fröhlich sind (vgl. Möller et al., 2011). Die elterliche Erkrankung kann nach Rost (1992) auch einen nachhaltigen Einfluss haben auf die Entwicklung des kindlichen Körperschemas, sofern bei dem erkrankten Elternteil körperliche Veränderungen sichtbar werden (vgl. Möller et al., 2011).

In der zweiten Hälfte des Schulalters (9-11 Jahre) möchten die Kinder ausreichend über die Erkrankung des Elternteiles und deren möglichen Folgen informiert werden (vgl. Möller et al., 2011). Viele Kinder beschäftigen sich auch mit dem eigenen Erkrankungsrisiko. Gefühle werden in diesem Alter häufig nur indirekt gezeigt und werden zum Beispiel durch Rückzug oder Streitereien sichtbar. Zu starke Emotionen werden durch Intellektualisierung abgewehrt. Trotzdem beschäftigt sich das Kind mit dem eventuellen Verlust des Elternteils, wobei es sich mit Gefühlen der Traurigkeit konfrontiert. Bei manchen Kindern kommt es in dieser Zeit zu einem vorübergehenden Leistungsabfall, da sie sich in der Schule nur schwer konzentrieren können. Hobbys sind für viele Kinder eine gute Ablenkung von schmerzlichen oder traurigen Gefühlen. Um die Familie zu unterstützen und ihr beistehen zu können, ziehen sich viele Kinder aus ihrem sozialen Netz zurück. Bei manchen Kindern sind auch regressive Verhaltensweisen, wie das Schlafen im Elternbett, das Auftreten von Trennungsangst, usw., zu beobachten (vgl. ebd.). Auch somatische Symptome sind gemäss Romer und Haagen (2007) wichtige Zeichen der kindlichen Not und Belastung. So sind Kopfschmerzen, diffuse Bauchschmerzen und Einnässen häufige Symptome in dieser Altersstufe (vgl. ebd.). „Auch konversionsneurotische Nachahmungen körperlicher Symptomen des kranken Elternteils durch Somatisierungen sind in dieser Altersgruppe nicht selten“ (Romer & Haagen, 2007, S. 31).

2.4.4 Jugendalter (12.-17. Lebensjahr)

2.4.4.1 Entwicklungspsychologische Aspekte

In dem Alter von zwölf- bis 14-jährig befindet sich der Jugendliche in der Pubertät. In dieser Lebensphase finden grosse körperliche wie auch psychische Veränderungen statt. So erlebt der Jugendliche in dieser Zeit enorme emotionale Schwankungen, welche von einem Extrem ins andere reichen. Dieser körperliche und geistige Umbau löst sowohl bei seinem nächsten Umfeld als auch bei dem Jugendlichen selbst eine grosse Verunsicherung aus. Durch eine intensive Identitätssuche hofft er, wieder etwas Halt zu finden. Zu diesem Prozess gehört auch, dass Grenzen getestet und bestehende Werte und Normen hinterfragt werden. Dabei löst sich der Jugendliche innerlich von den Eltern ab. Die Zugehörigkeit zur Peergruppe wird zusehend wichtiger und Freundschaften zu beiden Geschlechtern werden aufgenommen (vgl. Möller et al., 2011).

Von 15 bis 17 Jahren lernt der Jugendliche die körperlichen Veränderungen zu akzeptieren und sie in sein Körperschema zu integrieren. Sexuelle Beziehungen werden stets interessanter, aber auch die Peergruppe und andere soziale Kontakte stellen in diesem Alter eine grosse Unterstützung dar (vgl. ebd.). So schreibt Schenk-Danzinger (2002), dass beiderlei Geschlecht bei Konflikten oder Belastungssituationen jeweils eher mit der Freundin darüber redet als mit den Eltern.

In dieser Phase spielt laut Möller et al. (2011) die Identitätsentwicklung eine wichtige Rolle. Dazu gehören auch die Entdeckung der eigenen Stärken und Schwächen, die Akzeptanz des eigenen Selbst und die Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls. Mit der Entwicklung der eigenen Identität ist es dem Jugendlichen nun möglich Verantwortung zu übernehmen (vgl. ebd.), was er meist auch gerne tut (vgl. Romer et al, 2014). Mit dem Berufseinstieg und dem Prozess der Berufsfindung sind die Jugendlichen ein Stück weit gezwungen Verantwortung – vor allem auch für sich selbst – zu übernehmen. Gemäss Schenk-Danzinger (2002) setzt der Jugendliche sich während der Ausbildung vermehrt mit Normen, Wertvorstellungen und gesellschaftlichen Institutionen auseinander. Nicht selten sind Rollen- und Statusfragen beim Jugendlichen ein wichtiges Thema (vgl. ebd.).

Um den Schritt ins Erwachsensein zu schaffen muss die innere und die äussere Ablösung vom Elternhaus gelingen (vgl. Möller et al., 2011). Dafür muss sich der Jugendliche gegen die elterliche Kontrolle auflehnen und rebellieren, wie Schenk-Danzinger (2002) aufzeigt. Diese Rebellion zeigt sich bei männlichen Jugendlichen nicht gleich wie bei weiblichen. Der männliche Jugendliche versucht sich, zur Gewinnung der eigenen Autonomie, von Konventionen, denen er sich bis anhin gefügt hatte, zu lösen. Er möchte ernstgenommen werden, wirksam und selbsttätig sein. Er distanziert sich emotional immer mehr von seiner Mutter, während ein guter Kontakt zum Vater immer bedeutungsvoller wird, da ihm eine wichtige Vorbildfunktion zukommt. Weibliche Jugendliche dagegen ziehen sich eher zurück. Sie werten Familientraditionen ab, weigern sich im Haushalt zu helfen oder Ordnung zu halten. Ihr Verhalten ist meist ambivalent, sowie auch die Beziehung zu Eltern und Geschwistern.

Die Selbstfindung ist ein essentieller Schritt, welcher im Jugendalter gemacht werden muss. Voraussetzung dafür ist die Erweiterung des Bewusstseins, welche erst eine Selbstreflexion ermöglicht. Eigene Gefühle, Gedanken und Strebungen können mit Abstand betrachtet werden und dem Jugendlichen ist es nun vergönnt, über sich selbst nachdenken und über seine Gefühle sprechen zu können. Dank dieser Fähigkeit werden ihm neue kognitive und emotionale Vorgänge möglich, wie zum Beispiel das ästhetische Erleben, das fremdseelische Verstehen und die Fähigkeit sich in andere einfühlen zu können (vgl. ebd.). In dieser Phase beschäftigen sich die Jugendlichen häufig vermehrt mit dem Sinn des Lebens und anderen existentiellen Fragen (vgl. Möller et al., 2011).

2.4.4.2 Kognitive Aspekte

Ab zwölf Jahren ist der Jugendliche laut Piaget (1983) in der Lage über konkrete Dinge wie auch über Gedanken abstrakt nachzudenken und aus vorhandenen Informationen eigene Schlussfolgerungen zu ziehen, denn er befindet sich nun im formal-operationalen Stadium seines Denkens (vgl. Möller et al., 2011).

Im frühen Jugendalter (12-14 Jahre) werden gemäss Möller et al. (2011) Informationen über Krankheit und Tod von den Jugendlichen in der Regel schnell verstanden und eingeordnet. Hin und wieder versuchen sie, genauere Informationen über solche

zu meiden. Dies kann als Schutzmechanismus verstanden werden, welchen sie einsetzen, um eigenen oder fremden Emotionsausbrüchen auszuweichen.

In der späteren Adoleszenz (15-17 Jahre) schätzt der Jugendliche Situationen realistischer ein. Im Allgemeinen wurde sein Denken flexibler und objektiver. Zudem kann er sich intellektuell abstrakter mit dem Leben, dem Tod, Krankheiten und dem Sterben auseinandersetzen. Der Jugendliche ist jetzt auch in der Lage, die Auswirkungen von schweren Schicksalsschlägen sowohl für die Gegenwart als auch für die Zukunft abzuschätzen (vgl. ebd.).

2.4.4.3 Reaktionen auf die elterliche Erkrankung

Jugendliche glauben nicht selten, durch pubertäres Verhalten die Krankheit des Elternteils verursacht zu haben, da sie die Eltern psychisch zu stark belastet hätten (vgl. Romer & Haagen, 2007). Sie fühlen sich deswegen stark schuldig. Häufig beschäftigen sie sich intensiv mit der elterlichen Erkrankung, suchen Informationen und machen sich eigene Gedanken zur Ätiologie. Spielen bei der Erkrankung genetische Aspekte eine Rolle, entwickeln Jugendliche oft die Angst, später selbst zu erkranken (vgl. ebd.).

In der Altersspanne von zwölf bis 14 Jahre treten laut Möller et al. (2011) vermehrt Gefühle der Wut, Trauer und Angst auf. Auch in diesem Alter zeigen sich oft somatische Symptome, wie bei jüngeren Kindern (vgl. Kap. 2.5.3.3). Jugendliche versuchen meist alleine mit ihren Gefühlen klar zu kommen (vgl. Möller et al., 2011). Die Eltern sollen dabei so wenig wie möglich belastet werden. Zuvor werden Probleme mit Menschen aus ihrem sozialen Umfeld oder mit Gleichaltrigen besprochen. Jugendliche zeigen eine grosse Bereitschaft, im Alltag mitzuhelfen und Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig besteht jedoch der Wunsch nach Autonomie und Ablösung vom Elternhaus, was beim Adoleszenten zu einem inneren Konflikt führen kann, welcher ihm wiederum Schuldgefühle bereitet. Aus Angst vor einem Kontrollverlust, leugnet manch Jugendlicher seine Gefühle. Verdrängte Ängste oder Schwierigkeiten werden durch Rebellion, risikoreiche Handlungen und Leistungseinbrüche sichtbar (vgl. ebd.).

Wie Möller et al. (2011) beschreiben, sind bei 15- bis 17-jährigen die Reaktionen auf die Belastungssituation oft sehr ähnlich wie bei einem Erwachsenen. Wachsende Empathiefähigkeit und die Fähigkeit Konsequenzen der Krankheit für die Zukunft anzuprophezeien zu können, lösen bei den Jugendlichen stärkere Emotionen aus als in den Jahren zuvor. Mittlerweile können sie ihre Gefühle jedoch meist darstellen und reflektieren. In diesem Alter können sich Jugendliche schon besser Unterstützung aus ihrem sozialen Umfeld holen, falls sie diese brauchen. Nach wie vor ziehen sich einige Adoleszente mit ihren Emotionen zurück, was diese für ihr Umfeld als nicht vorhanden erscheinen lässt. Ihre Emotionen werden somit häufig unterschätzt. Jugendliche dieser Altersspanne sind oft sehr fürsorglich (vgl. ebd.). „Aufgrund der emotionalen Reife und sozialen Kompetenzen kommt es häufig zu Verantwortungsübernahme und Zurückstellung eigener Bedürfnisse“ (Möller et al., 2011, S. 74). Auch in diesem Alter kommt es gemäss Möller et al. (2011) häufig vor, dass schwierige Gefühle wie Angst und Schmerz abgewehrt werden. Diese Gefühle werden dann beispielsweise durch Wutausbrüche, externalisierendes Verhalten oder Alkoholkonsum ausgelebt (vgl. ebd.).

2.5 Themen der Kinder

In diesem Kapitel werden häufige Themen von Kindern in den verschiedenen Altersstufen zusammenfassend aufgelistet. Diese wurden aus dem Kapitel „2.4 Kinder als Betroffene“ herausgearbeitet. Die Sammlung der unten genannten Themen, sind mögliche Thematiken, die bei Kindern krebserkrankter Eltern auftreten können. Nicht jedes Kind reagiert jedoch auf die elterliche Erkrankung mit allen diesen Verhaltensweisen.

Kleinkindalter (1-3 Jahre)

- **Irritationen, existenzielle Ängste und Regulationsstörungen:** Das Kind nimmt Veränderungen innerhalb der Familie wahr. Diese Wahrnehmungen können das Kind emotional sowie körperlich aus dem Gleichgewicht bringen.
- **Trennungsängste:** Durch häufige Trennungen und Wechsel der Bezugspersonen kann die Bildung des Urvertrauens negativ beeinflusst werden.

Kindergarten- und Vorschulalter (4-5 Jahre)

- **Schuldhaftes Kausalitätsverständnis:** Aufgrund des magischen und des egozentrischen Denkens, gibt sich das Kind selbst die Schuld für die elterliche Erkrankung.

Schulalter (6-11 Jahre)

6-8 Jahre:

- **Tapferkeit:** Das Kind will die Eltern so wenig wie möglich belasten und stuft seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse als unwichtig ein.
- **Minderwertigkeitsgefühle:** Durch geringere Aufmerksamkeit der Eltern hat das Kind das Gefühl, ihnen weniger zu bedeuten als vor der Erkrankung.
- **Schuldgefühle:** Das Kind fühlt sich schuldig, wenn es Spass hat.
- **Körperschema:** Falls bei dem erkrankten Elternteil körperliche Veränderungen sichtbar sind, kann beim Kind die Entwicklung des Körperschemas beeinträchtigt werden.

9-11 Jahre:

- **Ängste:** Das Kind beschäftigt sich u.a. mit dem eigenen Erkrankungsrisiko.
- **Trauer:** Durch die Auseinandersetzung mit einem möglichen Verlust des erkrankten Elternteils treten beim Kind Gefühle der Traurigkeit auf.
- **Indirekter Gefühlsausdruck:** Das Kind zeigt seine Gefühle nicht direkt, sondern zeigt diese zum Beispiel in Form von Rückzug und Streitereien.
- **Leistungsabfall:** Durch mangelnde Konzentrationsfähigkeit kommt es beim Kind in der Schule häufig zu sinkenden Leistungen.
- **Sozialer Rückzug:** Das Kind zieht sich aus seinem sozialen Netzwerk zurück, um der Familie besser beistehen zu können.
- **Regressive Verhaltensweisen:** Das Kind macht Entwicklungsrückschritte. Es schläft zum Beispiel wieder im Elternbett.
- **Somatische Symptome:** Körperliche Symptome, wie Kopf- und Bauchschmerzen oder Einnässen, drücken die kindliche Not und Belastung aus.

Jugendalter (12-17 Jahre)

12-14 Jahre:

- **Vermeidung von Informationen:** Zum eigenen Schutz vor Gefühlsausbrüchen vermeidet der Jugendliche manchmal die Auseinandersetzung mit genauen Informationen über die elterliche Krankheit oder den Tod.
- **Schuldgefühle:** Der Jugendliche glaubt, durch pubertäres Verhalten die Krankheit verursacht zu haben. Ausserdem steht er in einem inneren Konflikt, da er zum einen Verantwortung übernehmen möchte, und zum anderen nach Autonomie strebt.
- **Somatische Symptome:** Körperliche Symptome, wie zum Beispiel Kopf- und Bauchschmerzen, drücken die hohe Belastung und die Not des Jugendlichen aus.
- **Tapferkeit:** Der Jugendliche will Gefühle wie Wut, Trauer oder Angst alleine bewältigen, um die Eltern nicht zu belasten.
- **Verdrängte Ängste:** Ängste, wie die Kontrolle zu verlieren oder später selber zu erkranken, werden vom Jugendlichen verdrängt. Dies äussert sich in Rebellion, risikoreichen Handlungen und Leistungseinbrüchen.

15-17 Jahre:

- **Emotionaler Rückzug:** Die Gefühle des Jugendlichen werden vom Umfeld häufig unterschätzt, da er diese nicht zeigt.
- **Verantwortungsübernahme:** Der Jugendliche zeigt sich sehr fürsorglich und hilfsbereit. Er stellt die eigenen Bedürfnisse zum Wohle des Erkrankten zurück.
- **Abwehr von Gefühlen:** Gefühle wie Angst und Schmerz werden vom Jugendlichen abgelehnt. Diese werden stattdessen durch Wutausbrüche, externalisierendes Verhalten oder Alkoholkonsum ausgedrückt.

2.6 Kommunikation

Im folgenden Kapitel wird beschrieben, was geschehen kann, wenn mit den Kindern nicht über die Krebserkrankung gesprochen wird und was Gründe sein können, weshalb Eltern dies vermeiden. Anschliessend wird erläutert, warum eine offene Kommunikation mit den Kindern so wichtig ist. Die Reaktionen der Kinder auf eine Erkrankung eines Elternteils werden aufgezeigt sowie Hinweise gegeben, um die Kinder altersadäquat über die Krankheit zu informieren.

Für Eltern ist es eine sehr emotionale Situation, ihren Angehörigen berichten zu müssen, dass einer von ihnen schwer erkrankt ist. Vor allem bei den eigenen Kindern fällt es ihnen schwer, dies mitzuteilen (vgl. Geuenich, 2014). Sie wünschen sich zwar, die Kinder davon in Kenntnis zu setzen, möchten diese aber auf der anderen Seite mit der unangenehmen Realität nicht belasten und wollen sie deshalb lieber vor der Wahrheit schützen (vgl. Flechtner et al., 2013). „Doch Kinder sind sensibel. Sie spüren, wenn in der Familie etwas anders ist“ (Geuenich, 2014, S. 133). Auch Flechtner et al. (2013) beschreiben, dass die Kinder bemerken, dass die Eltern ihnen Informationen verschweigen und diese offensichtlich unangenehm sind. Die Kinder gehen von sich aus aber nicht auf die Eltern zu und stellen ihnen ihre vielen Fragen. Es kommt zu einer „gemeinsamen Vermeidung der Themen“ (S. 232). Geuenich (2014) merkt an, dass den Kindern die äusseren Veränderungen beim erkrankten Elternteil auffallen und sie bei Vermeidung der Eltern, mit ihnen darüber zu sprechen, Fantasien bilden und Angst bekommen können. Flechtner et al. (2013) erklären, dass diese Fantasien, zum Beispiel bei Haarausfall des Erkrankten, furchterregender sein können als die Wirklichkeit eigentlich ist. Geuenich (2014) schliesst damit, dass Kinder sich zudem oft selbst die Schuld daran geben, dass ein Elternteil erkrankt ist. Diese Schuldgefühle sowie die Ängste und Fantasien können die Kinder unter einen hohen Leidensdruck setzen.

Im Folgenden werden Gründe nach Romer und Haagen (2007) aufgelistet, weshalb es wichtig ist, mit den Kindern über die Erkrankung zu sprechen und sie nicht vermeintlich davor schützen zu wollen:

- Kinder bemerken, wenn einem Elternteil etwas fehlt. Die Fantasien, die sie sich dann machen, sehen manchmal schrecklicher aus als die Wirklichkeit.

- Den Kindern die Informationen zu verheimlichen, bedeutet für diese, dass es etwas sehr Schlimmes sein muss, sodass die Eltern nicht mit ihnen darüber reden können.
- Es kann sein, dass die Kinder von ausserfamiliären Personen Informationen zur Krankheit bekommen und dabei Falsches oder Unvollständiges aufschnappen.
- Die Kinder können sich unwichtig und aus der Familie ausgeschlossen fühlen, wenn sie bemerken, dass die Eltern ihnen etwas Wichtiges verschweigen.
- Durch eine fehlende offene Kommunikation können falsche Vorstellungen über die Erkrankung entstehen. Die Kinder fühlen sich wie bereits erwähnt vielleicht sogar schuldig am Zustand des Elternteils.
- Den Eltern kann eine Last genommen werden, wenn sie mit ihren Kindern über die Erkrankung sprechen. Sie müssen keine Energie mehr für die Bewahrung eines Geheimnisses aufbringen.
- Für Kinder sind unangenehme Wahrheiten immer noch besser zu bewältigen „als die Angst der Ungewissheit“ (S. 19).
- Durch das Einbeziehen der Kinder kann deren Selbstbewusstsein gesteigert werden, denn die Eltern trauen dem Kind dadurch zu, dass es die Situation meistert.

Für Eltern ist es oft schwierig abzuschätzen, wie die Kinder auf die Erkrankung reagieren werden. Kinder, die noch jünger sind, können mit Änderungen im Verhalten reagieren. Die Reaktion der Jugendlichen ist vielmals teilnahmslos oder kühl (vgl. Flechtner et al., 2013). Gemäss Adams-Greenly et al. (1986) ist es sehr wichtig, dass die Eltern die Reaktionen ihrer Kinder ernst nehmen (vgl. Schulz et al., 1998). Sie sollen diese aufnehmen und mit den Kindern dem Alter angepasst darüber sprechen (vgl. ebd.).

Kinder brauchen die Hilfe der Eltern, die offen mit ihnen kommunizieren und sie aktiv dazu ermuntern, ihre Fragen an sie zu stellen (vgl. Romer & Haagen, 2007). „Sie sind so früh wie möglich und stets in der Sache wahrheitsgemäss und altersgerecht über die Situation zu informieren, um sich darin kognitiv orientieren zu können, was die erste Grundvoraussetzung für eine nicht traumatische Bewältigung ist“ (Fischer und Riedesser; zitiert nach Romer et al., 2014, S. 19). Kommunizieren Eltern trotz-

dem nicht offen mit ihren Kindern über die Krankheit, kann dies laut Romer et al. (2002) daran liegen, dass sie selbst zutiefst verunsichert sind (vgl. Möller et al., 2011). Sie wissen nicht, wie sie mit den Kindern über die Erkrankung und deren möglichen Verlauf offen und dem Alter der Kinder entsprechend reden sollen (vgl. ebd.). Es treten viele Fragen vonseiten der Eltern auf wie zum Beispiel, wann ein günstiger Zeitpunkt ist, um mit den Kindern darüber zu sprechen, wie ausführlich mit ihnen darüber gesprochen werden soll und wie sie altersadäquat über die Erkrankung sprechen können (vgl. Flechtner et al., 2013).

Ein allgemeingültiges Rezept für eine altersentsprechende Aufklärung der Kinder über die Erkrankung gibt es nicht. Jedoch können folgende Hinweise gemäss Geue-nich (2014) für eine offene Kommunikation zwischen den Betroffenen hilfreich sein:

- Die Sprache und der Inhalt der Aufklärung sollen dem Alter des Kindes angepasst sein.
- Ein geeigneter Zeitpunkt für ein Gespräch soll festgelegt werden. Oft sind Vor- oder Nachmittage günstiger als Abende. Das Kind soll nach dem Gespräch wenn möglich nicht alleine gelassen werden.
- Von Vorteil ist es, wenn die Eltern das Gespräch mit dem Kind gemeinsam führen. So kann diesem vermittelt werden, dass alle eingeweiht sind und keine Verheimlichungen bestehen.
- Auf Reaktionen des Kindes während des Gesprächs soll geachtet werden wie zum Beispiel weglaufen oder nicht zuhören. Dann kann es sein, dass es dem Kind zu viel wird, denn Kinder wissen meist gut, wie sie sich selbst schützen können und wann sie dies tun müssen.
- Die Eltern sollen ehrlich sein und auch zugeben, dass sie einiges selbst nicht wissen und es ihnen schwer fällt, mit der Situation klarzukommen.
- Die eigenen Gefühle können und sollen die Eltern so weit offenbaren, dass sie den Kindern trotzdem noch als Fels in der Brandung begegnen, der ihnen trotz schwieriger Umstände immer noch Halt bietet.
- Bei den Kindern kann nachgefragt werden, ob sie noch Weiteres wissen möchten und wenn ja, was.
- Trotz der schweren Situation sollen die Momente der Hoffnung betont werden.

Im Vorschulalter, das heisst zwischen ca. drei und fünf Jahren, kann es für die Kinder hilfreich sein, wenn sie zum Beispiel das Krankenhaus, in dem der erkrankte Elternteil liegt oder ab und zu hin muss, besuchen dürfen. Sie können sich so ein konkretes Bild von diesem Ort machen und sehen, wie der Elternteil dort behandelt und versorgt wird. Eine offene Kommunikation über die Erkrankung wird auch bei den Kindern im Vorschulalter schon empfohlen (vgl. Romer & Haagen, 2007). Lewandowski (1992) weist darauf hin, dass es zu einer „kognitiven Verwirrung“ (Lewandowski; zitiert nach Romer & Haagen, 2007, S.29) bei den Kindern kommen kann, wenn die Eltern ihnen die Veränderungen sowohl im Alltag als bei ihnen selbst nicht altersadäquat erklären (vgl. ebd.). Sie sollen ausserdem dazu ermutigt werden, ihre Fragen an die Eltern zu stellen. Ebenso wichtig ist es, die Frage nach der Schuld gleich zu Beginn der Erkrankung zu klären. Für das Kind kann es hilfreich sein, wenn ihm gesagt wird, dass niemand daran Schuld hat, dass das von selbst gekommen ist und nicht weil jemand gemein oder unartig gewesen ist (vgl. Romer & Haagen, 2007). Auch Orientierungshilfen sollen eingebaut werden:

Kognitive Orientierung kann insbesondere dadurch unterstützt werden, dass die Auswirkungen, die die elterliche Erkrankung auf den konkreten Alltag des Kindes hat, immer wieder im Vorfeld angekündigt und erklärt werden („Wer ist wann da?“, „Wer ist wann und wie lange weg?“, „Wie oft muss ich schlafen, bis Mama wiederkommt?“). (Romer & Haagen, 2007, S. 29)

Ist ein Elternteil für längere Zeit abwesend, kann eine Art Kalender für die Kinder hilfreich sein, auf dem sie selbst nachschauen können, wie lange es noch dauert bis Mama oder Papa wieder nach Hause kommen (vgl. Romer & Haagen, 2007). Lewandowski (1992) und Romer et al. (2002) machen darauf aufmerksam, dass eine längere Abwesenheit eines Elternteils sowie die eventuelle Unterbringung der Kinder bei anderen Bezugspersonen zuvor gut vorbereitet und mit den Kindern gemeinsam besprochen werden soll (vgl. Möller et al., 2011). Strukturen und Rituale sollen im Alltag erhalten bleiben und den Kindern in der schweren Situation, die von Angst und Unsicherheiten geprägt ist, Halt, Ruhe und Orientierung bieten (vgl. ebd.).

Auch für Kinder im Schulalter (sechs bis elf Jahre) ist es wichtig, dass sie in allem, was die Erkrankung des Elternteils betrifft, miteinbezogen werden. Sie profitieren wie die Kinder im Vorschulalter von Besuchen im Krankenhaus. Im Unterschied zu die-

sen, kann es für Schulkinder zudem hilfreich sein, wenn sie Informationen zur Krankheit direkt von einem zuständigen Arzt in Form eines Aufklärungsgesprächs bekommen. Da die Ärzte dies meist nicht von sich aus anbieten, können die Eltern ermutigt werden, dies anzusprechen und anzufragen, ob eine Möglichkeit besteht, den Kindern die Informationen altersgerecht weiterzugeben. Die Eltern können mit dabei sein und ihre Kinder ermutigen, eigene Fragen zu stellen, falls diese vorhanden sind (vgl. Romer & Haagen, 2007). Flechtner et al. (2013) zeigen auf, dass es für Kinder dieser Altersstufe sehr hilfreich ist, wenn sie körperliche Vorgänge mit rationalen Erklärungen verknüpfen können:

Ihnen hilft es bei der Verarbeitung der elterlichen Krebserkrankung, wenn ihnen zunächst die körperlichen Vorgänge und Behandlungsmethoden in altersgerechter Sprache und mithilfe anschaulicher Methoden (Bücher, Puppen, Malen, spezielle Spiele wie „Dr.Bibber“) erklärt werden. Sehr hilfreich ist auch das Aquarium-Beispiel, in dem den Kindern die Krebserkrankung anhand eines Aquariums (Körper) mit gesunden und kranken Fischen (Zellen) erklärt wird. (Flechtner et al., 2013, S. 232)

Geuenich (2014) erwähnt, dass die Jugendlichen bereits als Helfer mit ins Boot geholt werden können, „nach dem Motto: Wir ziehen alle an einem Strang“ (S. 134). Auch hier soll aber darauf geachtet werden, dass dies in einem angebrachten Mass geschieht.

3 Einblicke aus der Praxis

Folgendes Kapitel befasst sich mit verschiedenen Sichtweisen aus der Praxis zu den Themen „Erleben der Kinder“, „Krankheitsbedingte Belastungen“, „Krankheitsbild Krebs“, „Kommunikations- und Aufklärungsmöglichkeiten“ sowie dem „Bezug zur Psychomotoriktherapie“. Es wurden Gespräche mit einer Psychologin der Krebsliga Zürich, einer Psychomotoriktherapeutin und einer betroffenen Mutter durchgeführt. Des Weiteren fließen Informationen aus einer Dokumentation, einem Videobeitrag des Vereins Flüsterpost sowie einer Radiosendung ein. In den einzelnen Beiträgen wird auf die Theorie von Kapitel 2 verwiesen.

3.1 Aus Sicht einer Kinderpsychologin

Interviewpartnerin

Michèle Widler arbeitet bei der Krebsliga Zürich und im Kinderspital Zürich im Palliativ-Care-Team als Psychologin. Während sie bei der Krebsliga für erkrankte Eltern, deren Kinder oder Geschwister erkrankter Kinder Beratungen anbietet, arbeitet sie im Kinderspital teilweise auch im Gruppensetting. Sie hat eine verhaltenstherapeutische Ausbildung als Psychotherapeutin, welche sie in ihrer therapeutischen Arbeit mit Kindern krebskranker Eltern einsetzt.

Im Anschluss folgt eine Zusammenfassung des Gesprächs mit Frau Widler.

Erleben der Kinder

Kinder aller Altersklassen können auf die elterliche Erkrankung reagieren. Diese Reaktionen sehen je nach Entwicklungsalter verschieden aus (siehe Kap. 2.4). Säuglinge zum Beispiel verstehen zwar noch nicht, wenn ein Elternteil erkrankt ist, aber sie registrieren, wenn er oft traurig ist oder abwesend scheint. Babys realisieren die Veränderungen im Alltag. Darauf reagieren sie meist mit Irritation und Weinen (siehe Kap. 2.4.1.3). Kleinkinder sind sehr egozentrisch und beziehen alles auf sich (siehe Kap. 2.4.1.1). Sie glauben, alles beeinflussen zu können, so auch das Krank- oder Gesundsein. Kleinen Kindern fehlt das Prinzip des Austausches mit anderen. Sie

können noch nicht wie Erwachsene, ihre Erfahrungen mit anderen teilen und sich darüber unterhalten.

Vier- bis Neunjährige zeigen oft ganz unterschiedliche Themen wie Ängste, Aggressionen, Trauer, Zwänge oder Wut (z.B. auf die Ärzte). Sie leiden unter den unterschiedlichsten Symptomen. Viele Kinder stellen ihre Bedürfnisse stark zurück. Häufig fühlen sie sich gar schuldig, wenn sie beim Spielen Spass haben. In diesem Alter haben viele Kinder Fragen zum Thema Krebs. So wollen sie zum Beispiel wissen, ob man daran sterben kann. Sie sind sehr besorgt und haben Angst um den erkrankten Elternteil (siehe Kap. 2.4.3.3). Angst ist in diesem Fall aber eine normale Reaktion in einer abnormalen Situation.

Erst mit ca. acht oder neun Jahren entwickeln die Kinder ein Krankheitsverständnis und ein Konzept von Sterben und Tod. Das bedeutet, dass sie die Irreversibilität des Todes und die Endlichkeit jedes Lebens verstehen (siehe Kap. 2.4.3.2). Bis anhin glaubten sie, dass gute Menschen dem Tod entfliehen können und nur böse Menschen sterben müssen (siehe Kap. 2.4.2.2). Dieses neue Verständnis löst wiederum viele Ängste aus und verunsichert die Kinder stark.

Jugendliche haben am ehesten das Bedürfnis, über die Krankheit oder den Verlust von Mutter oder Vater zu sprechen (siehe Kap. 2.4.4.1).

In dem Praxisalltag der Psychologin zeigt sich kein geschlechtsspezifischer Unterschied im Bezug auf die Thematiken. Auch die Geschwisterreihenfolge zeigt sich in der Praxis nicht als entscheidend für die Art und Weise, wie ein Kind mit der Krebserkrankung des Elternteils umgeht.

Längst nicht jedes Kind, dessen Eltern erkrankt sind, braucht therapeutische Unterstützung. Viele Kinder kommen trotz der grossen Belastung auch ohne fachliche Unterstützung zurecht.

Krankheitsbedingte Belastungen

Die Krebserkrankung ist eine grosse Belastung für die ganze Familie (siehe Kap. 2.3.1). Betroffene aller Altersstufen nützen Beratungsangebote. Das meist vertretene Alter sind jedoch sieben- bis elfjährige Kinder.

Krankheitsbild Krebs

Bei der Krebskrankheit kann man meist nicht genau sagen, wie es dazu kam und welche genauen Ursachen den Krebs ausgelöst haben. Mit Sicherheit kann man jedoch sagen, dass niemand daran Schuld ist.

Kommunikation- und Aufklärungsmöglichkeiten

Die Thematiken, welche die Kinder aufzeigen, hängen stark von der Gesprächskultur in der Familie ab. Ausschlaggebend ist, wie offen und transparent zu Hause über die Krankheit gesprochen wird. Es kommt darauf an, wie viel die Eltern darüber berichten wollen. Je nach Alter und Entwicklungsstand der Kinder sieht die Kommunikation im Bezug auf die Krankheit anders aus. Den Eltern wird geraten, ihren Kindern von sich aus zu sagen, dass sie keine Schuld an der Erkrankung tragen. Niemand hat etwas Falsches gemacht, was den Krebs ausgelöst hätte (siehe Kap. 2.6). Ausserdem soll den Kindern gesagt werden, dass eine Krebserkrankung nicht ansteckend ist.

Für manche Familien gibt es gute Gründe dafür, nicht über die Krankheit zu reden. Diese Entscheidung muss respektiert werden.

Bezug zur Psychomotoriktherapie

In der Therapie muss jedes Kind individuell abgeholt werden. Zu Beginn sollte geklärt werden, was es über die Situation und die Krankheit schon weiss. Bewegungsspiele oder Malen können, vor allem für kleine Kinder, geeignete Kanäle sein, um ihre Gefühle auszudrücken, da sie es verbal noch nicht können. Allein durch das Ausdrücken der Gefühle, sei es im Sandspiel, im therapeutischen Spiel oder beim Malen, kann viel gelöst werden. Geeignete Interventionen bei kleineren Kindern sind beispielsweise auch das Puppenspiel oder das Anschauen von Kinderbüchern (siehe Kap. 2.6).

Hin und wieder kann es vorkommen, dass in einer Lektion der Krebs gar kein Thema ist, sondern Alltagsschwierigkeiten besprochen werden. Für einige Kinder reicht es auch schon zu wissen, dass sie mit der Therapie einen geschützten Ort haben, wo sie Themen, die sie gerade beschäftigen, ansprechen könnten.

3.2 Aus Sicht einer Psychomotoriktherapeutin

Interviewpartnerin

Kristin Egloff arbeitet in Zürich als Psychomotoriktherapeutin. Sie hat schon viele Jahre Berufserfahrung. In ihrer Praxis hat sie schon dreimal mit Kindern krebskranker Eltern gearbeitet. Diese besuchten die Therapie sowohl im Einzel- als auch im Zweiersetting.

Im folgenden Kapitel wird über Kristin Egloffs allgemeine Erfahrungen mit der Thematik sowie auch über einen spezifischen Fall berichtet.

Fallbeispiel:

In diesem Beispiel handelt es sich um einen Knaben, der in die dritte Klasse ging. Er war kognitiv sehr stark und besuchte die Psychomotoriktherapie im Einzelsetting wegen seines ADHS'. Seine Mutter erkrankte an Brustkrebs, weshalb die ganze Familie umzog, um näher bei Verwandten zu sein. Die Psychomotoriktherapie wurde deshalb frühzeitig abgebrochen.

Erleben der Kinder

Der mögliche Verlust eines Elternteils ist für ein Kind eine traumatische Erfahrung. Sie werden direkte Zeugen der Krankheit von der Mutter oder dem Vater und müssen mit dieser Belastung umgehen lernen. Die Phase, in der sich der Krebspatient befindet, hat einen direkten Einfluss auf die Belastung, das Erleben und die Verarbeitung des Kindes. Nicht alle Kinder verarbeiten ein solches Ereignis auf die gleiche Art und Weise (siehe Kap. 2.4). Einige Kinder möchten darüber sprechen, während andere dies stark ablehnen. Zwei Drittel aller betroffenen Kinder überstehen die elterliche Erkrankung relativ gut, während ca. ein Drittel schwer damit zu kämpfen hat.

Fallbeispiel:

Im freien Spiel konnte der Knabe der Therapeutin viele Gefühle zeigen. Allerdings fiel es ihm sehr schwer, sich verbal auszudrücken. Wenn sie zu viel nachhakte, was zu Hause gerade passierte, erzählte er nichts mehr. Im Spiel hat das Kind oft gespielt, dass es sterbe. Somit wurde klar, dass ihm bewusst war, wie gefährlich die Erkrankung für seine Mutter war. Er hat aber nie gesagt, dass er Angst davor habe, sie zu verlieren (siehe Kap. 2.4.3.3). Häufig baute er mit Klötzen einen Parcours, welchen

er als Held absolvieren musste. Dabei stürzte er immer wieder ab und blieb tot liegen. Es war ihm sehr wichtig, dass die Therapeutin diese Szene filmte und seinen Eltern zeigte.

Krankheitsbedingte Belastungen

Krebskranke Eltern stehen extrem unter Stress. Sie haben ausserhalb ihrer Erkrankung nur noch wenig Kapazität für Anderes. Viele Aufgaben sind deshalb neu in der Verantwortung des gesunden Elternteils (siehe Kap. 2.3.2). Ist die Belastung für diesen zu gross, kann sich aus der Erschöpfung heraus eine Depression entwickeln. Die Bedürfnisse des Kindes können dann auch von dem gesunden Elternteil nicht mehr aufgefangen werden. Die Krebsart und ihre Diagnose spielt jedoch eine grosse Rolle für das Mass der Belastung, den Ablauf und für die weitere Planung der Familiensituation (siehe Kap. 2.3.1).

Fallbeispiel:

Da die Mutter des Jungen noch nicht geheilt war, entschied sich die Familie wegzuziehen, sodass die Grosseltern vermehrt mithelfen konnten. Für die Familie bedeutete dies aber auch, ihr gewohntes Umfeld zu verlassen.

Kommunikation- und Aufklärungsmöglichkeiten

Die Verarbeitungsmöglichkeiten, die das Kind hat, sind stark abhängig davon, wie die Eltern die Situation managen. Grundsätzlich fällt es dem Kind leichter mit der Situation gut umzugehen, wenn es kindsgerecht darüber informiert wird (siehe Kap. 2.6).

Fallbeispiel:

Die Eltern haben mit den Kindern die Situation aus der Kinderperspektive besprochen. Der Knabe wusste von ihnen, was Krebs ist und wie dieser behandelt wird. Die genauen Details waren ihm jedoch nicht bekannt. Die Eltern wollten so verhindern, dass er jeden Schrecken miterleben musste (siehe Kap. 2.6). Ihnen war wichtig, die positiven Momente zu betonen, indem sie zum Beispiel die letzte Bestrahlung mit einem Festessen feierten. Sie legten Wert darauf, dass die Kinder trotz der Erkrankung relativ normal weiterleben konnten, um ihnen so viel Stabilität wie möglich zu erhalten (siehe Kap. 2.3.3 & Kap. 2.6).

Bezug zur Psychomotoriktherapie

Als Psychomotoriktherapeutin übernimmt man die Zeugenrolle in dieser schwierigen Situation des Kindes. Dieser Status besteht nicht nur im Moment, sondern bleibt ein Leben lang. Für das Kind kann es sehr tröstlich sein einen Zeugen zu haben, der so vieles miterlebt hat. Die Therapie wird für viele Kinder eine Art Regenerationsoase. Da soll es sich gehen lassen und aufatmen können. Es ist wichtig, als Therapeutin nicht selber Themen bearbeiten zu wollen, wenn der Wunsch dazu nicht vom Kind kommt. Negative Gefühle sollten nicht verstärkt, aber aufgenommen werden. Das Kind soll sich trotz der elterlichen Krankheit gut fühlen dürfen. Es soll keine Schuldgefühle haben, wenn es fröhlich ist oder Spass hat (siehe Kap. 2.4.3.3). Es darf weiterleben, obwohl jemand krank oder gar gestorben ist. Das Kind darf lachen, stark sein und sich selber bleiben. Die Therapeutin soll dies auch so kommunizieren. Es ist essentiell, die Resilienzfaktoren der Kinder zu erfassen und zu stärken. Eine grosse Ressource der Psychomotoriktherapie ist es, den Kindern zu helfen, ihren Alltag möglichst lebensfreundlich zu gestalten.

Der mögliche Verlust einer Bezugsperson kann für ein Kind eine traumatische Erfahrung sein. Folglich gelten dann für die Psychomotorik die Prinzipien der Traumatherapie. In solchen Situationen ist es oft sinnvoll, das Kind ins Einzelsetting zu nehmen, da es dann seine Betroffenheit besser ausspielen kann. Es kann den Kindern helfen, wenn ihre Gefühle mit ihnen auf der Metaebene besprochen werden.

Der Kontakt zu den Eltern soll sehr transparent sein. Wenn möglich sollte sich die Psychomotoriktherapeutin darüber informieren, um welchen Krebs es sich handelt. Es ist ausserdem hilfreich, Informationen zum möglichen Verlauf und zu Therapiemöglichkeiten der Krankheit zu erfragen. Eine wichtige Komponente ist auch, wie der Alltag des Kindes dadurch beeinflusst wird. Wer übernimmt die Betreuung des Kindes, wenn der Elternteil im Spital ist? (siehe Kap. 2.6) Als Therapeutin ist man im Dilemma, wenn die Eltern das Kind nicht selber über die Krankheit aufklären. In diesem Fall muss unbedingt nachgefragt werden, ob das Kind in der Therapie aufgeklärt werden darf, oder nicht.

Kinder, welche die Psychomotoriktherapie besuchen, bringen nebst der Belastung der Krebserkrankung noch andere Thematiken, wie zum Beispiel Verhaltensauffälligkeiten oder grafomotorische Schwierigkeiten mit. Manche Kinder verarbeiten darum intensiver. Deshalb ist die Psychomotoriktherapie für solche Kinder die richtige An-

laufstelle. Wenn das Vertrauensverhältnis zwischen Kind und Therapeutin stabil ist, kann diese die Thematik oft wahrnehmen, ohne dass darüber gesprochen wird.

Fallbeispiel:

Das Kind besuchte die Psychomotorik im Einzelsetting aufgrund seiner ADHS-Thematik. Die Krankheit der Mutter war nicht von Anfang an bekannt. Die Familie informierte die Schule sogar erst als die Familie umzog. In der Psychomotorik erzählte der Knabe einmal von einem Spitalaufenthalt seiner Mutter. Kristin Egloff fragte nach, worauf der Junge zu erzählen begann. Sie liess immer wieder Grüsse zu Hause ausrichten, bohrte aber nicht weiter nach. Regelmässig fragte sie nach, wie es der Mutter gehe, und signalisierte somit ihre Anteilnahme. Fragte sie doch einmal zu viel nach, erzählte der Junge nichts mehr. Der verbale Austausch durfte von der Therapeutin also nicht forciert werden. Per Mail suchte sie den Kontakt zu den Eltern und bot ihnen ein Gespräch an. Das Angebot nahmen sie gerne an. Dabei ging es darum, gemeinsam einen Weg zu finden, wie der Junge und die Familie bestmöglich unterstützt werden könnten. Ausserdem sammelte die Therapeutin die Wünsche der Eltern, was in der Psychomotoriktherapie noch stattfinden sollte. Der Mutter war es wichtig, weiterhin an der Grafomotorik zu arbeiten. Der Knabe sollte aber auch seine Ressourcen ausleben können. Der Therapieinhalt wurde ganz bewusst geändert und auf die Bedürfnisse des Jungen angepasst. Eine gezielte Intervention war so zum Beispiel das freie Spiel. Die Therapeutin arbeitete mit ihm nur noch prozesshaft, nicht zuletzt, weil sie nie wusste, wie es im Krankheitsverlauf der Mutter genau weiter geht, aber auch um den Jungen seine Gefühle ausdrücken zu lassen. Dieses Angebot nutzte er intensiv. So spielte er wiederholt, dass er sterbe. Die Therapeutin kommentierte nicht was geschah, sondern spielte einfach mit. Erst als er wieder lebendig wurde, betonte sie, wie es schön und keineswegs selbstverständlich sei, dass er wieder lebe. Sie liess ihn einfach seine Gefühle ausdrücken und zeigte dafür Verständnis. Gefühle der Angst machte sie nicht zum Thema. Gemeinsam pflegten sie ein Hoffnungsritual. Kristin Egloff nahm die Wünsche des Kindes auf, liess diese aber unbearbeitet. Die Eltern merkten, dass die Psychomotoriktherapie ihrem Kind sehr gut tat. Sie waren froh darüber, dass die Psychomotoriktherapeutin auch immer wieder nachfragte, wie es zu Hause ging und Anteilnahme zeigte.

Die Therapie war noch nicht abgeschlossen, als die Familie wegzog. Auch ein richtiger Abschied fand nicht mehr statt, da die eigentlich letzte Stunde des Jungen nicht mehr zu Stande kam.

3.3 Aus Sicht einer betroffenen Mutter

Interviewpartnerin

Franziska Raciti-Klarer ist Mitte 40, Hausfrau und Mutter zweier Kinder und arbeitet nebenbei als Fitnessinstructorin. Ende April 2010 erhielt sie die Diagnose Brustkrebs. Ihre beiden Kinder waren damals zwei- und vierjährig. Mittlerweile hat sie den Krebs überwunden und lebt mit ihrer Familie im schönen Appenzellerland. Sie ist ein sehr positiv eingestellter Mensch mit viel Energie und Antriebskraft. Die Erfahrungen und Erkenntnisse, die sie durch ihre Krankheit gewonnen hat, haben sie dazu inspiriert, die Ausbildung zur Fitnessinstructorin zu machen mit dem Hintergedanken, ein Angebot für Frauen mit Brustkrebs zu entwickeln und anzubieten.

Erleben der Kinder

Franziska hatte das Gefühl, dass die Kinder vor allem an der mangelnden Geduld und der häufigen Traurigkeit ihrerseits bemerkten, dass etwas nicht stimmte (siehe Kap. 2.4.1.3). Trotzdem empfand sie es als Glück, dass die Kinder damals noch so klein waren und noch nicht viel mitbekamen.

Heutzutage haben die Kinder keine Probleme mit der damaligen Krankheit ihrer Mutter. Sie wissen, dass sie mit Fragen oder Anliegen immer zu ihr kommen können (siehe Kap. 2.6).

Krankheitsbedingte Belastungen

Nach der Diagnose war die ganze Familie geschockt. Ihr Mann warf ihr vor, dass sie nicht so viel hätte Rauchen sollen und der Krebs nun davon komme, obwohl dies bei Brustkrebs keinen Zusammenhang hat. Sie fühlte sich schlecht, da sie als Schuldige hingestellt wurde. Die Zeit während der Erkrankung war sehr schlimm für sie. Sie fiel in ein psychisches Loch, hatte grosse Angst vor dem Tode und fragte sich, was nach einem möglichen Tod aus ihrer Familie werden sollte. Körperlich beeinträchtigte sie die Chemotherapie. Sie war oft müde, hatte keine Kraft, viel im Haushalt zu machen (siehe Kap. 2.3.1). Ihre Schwiegereltern kamen häufig vorbei und halfen ihr beim Ko-

chen. Ihr Mann half ebenfalls viel mit, unternahm an den Wochenenden etwas mit den Kindern, damit sie sich ausruhen konnte. Fürs Putzen kam regelmässig eine Hilfe der Spitex vorbei. Psychische Unterstützung von Fachpersonen hatte sie nicht in Anspruch genommen, da sie ihre Familie als Kraftpol hatte und sich dachte, dass sie das schon alleine hinkriege. Heute, nach der erfolgreichen Bekämpfung des Krebses, ist dieser kaum mehr ein Thema.

Krankheitsbild Krebs

Bei Franziska wurde Brustkrebs diagnostiziert. In der Achsel war alles so verwachsen, dass keine Lymphknoten mehr zu erkennen waren. Es wurde deshalb ein Ganzkörperscreening gemacht. Zuvor fragte sie bei der Ärztin nach, wie hoch die Chancen seien, dass der Krebs schon Ableger gebildet hätte. Die Ärztin meinte, diese stehen bei 70 Prozent, was ein weiterer Schock war. Zum Glück war die Krankheit aber noch nicht so weit fortgeschritten. Zwei Wochen nach der Diagnose hatte Franziska eine Operation, wo alles herausgeschnitten wurde, was die Ärzte entfernen konnten. Dann folgte die Chemotherapie, welche sehr Kräfte raubend war. Anschliessend hatte sie erneut eine Operation, bei welcher der Rest herausgeschnitten sowie einige Schönheitskorrekturen vorgenommen wurden. Danach folgten einige Bestrahlungen, bevor der Krebs dann definitiv besiegt war. Bis jetzt ist er nie mehr aufgetreten (siehe Kap. 2.1).

Kommunikation- und Aufklärungsmöglichkeiten

Beide Kinder waren noch sehr klein und konnten das Ganze noch nicht so richtig verstehen. Franziska hat ihren Kindern nie gesagt, dass die Möglichkeit bestehe, dass sie sterbe. Sie hat ihnen aber anhand von Kinderbüchern erklärt, was mit ihr passiert. Zudem konnten die Kinder mit ihr gemeinsam eine Perücke aussuchen, denn die Kinder wussten, dass ihr aufgrund der Medikamente die Haare ausfallen würden. Dazumals empfand sie die Bücher als ein sehr gutes Medium, um es den beiden Kindern verständlich zu erklären. Auch heute wissen die Kinder genau über die Krankheit Bescheid (siehe Kap. 2.6).

3.4 Aus Sicht betroffener Familien - eine Dokumentation

Folgendes Kapitel wurde auf der Grundlage des Videos „Solange Du da bist: Wenn Kinder kranke Eltern haben“ (37 Grad, 2016) verfasst. Es werden zwei Familien vorgestellt, in denen jeweils ein Elternteil an Krebs erkrankt ist.

Fall 1: Julian (11 Jahre)

Der Vater von Julian erkrankte vor zehn Jahren an einem Hirntumor. Julian war damals ein Jahr alt. Nach einer Operation hatten sie einige glückliche gemeinsame Jahre. Doch seit drei Jahren benötigt Julians Vater intensive Pflege rund um die Uhr. Er lebt nun in einer Palliativstation. Julian und seine Mutter besuchen ihn regelmässig oder holen den Vater ab und zu auch nach Hause.

Erleben des Kindes

Bis jetzt hat Julian noch keine grosse Angst vor dem Tod seines Vaters gehabt, er war oft einfach traurig. Vor allem abends im Bett weint er, wenn er sich daran erinnert, dass sein Vater schwer krank ist. Wovor er aber Angst hat ist, dass, wenn sein Vater stirbt, bald auch seine Mutter sterben könnte und er dann ganz alleine zurückbleiben würde (siehe Kap. 2.4.4.3). Er erinnert sich gerne an die Zeit, als der Vater noch zu Hause gelebt hat und möchte gerne auch jetzt noch so viel Zeit wie möglich mit seinem Vater verbringen. Vor allem zu besonderen Anlässen, wie zum Beispiel der Familienweihnacht, ist es Julian wichtig, dass sein Vater dabei ist. Ohne ihn gibt es für Julian keine Weihnachten. Julian fragt sich zudem immer öfters, ob sein Vater seinen nächsten Geburtstag noch miterleben werde (siehe Kap. 2.3.3 & Kap. 2.6).

Krankheitsbedingte Belastungen

Bei einem ersten epileptischen Anfall des Vaters, half Julian ihm, gab ihm seine Medikamente und passte auf ihn auf. Er rief die Mutter an und wartete gemeinsam mit dem Vater auf ihre Rückkehr. Julian hat gelernt, relativ schnell erwachsen zu werden. Er musste bis heute viel Rücksicht nehmen. Der Vater benötigte schon früh die grössere Unterstützung und Betreuung als Julian (siehe Kap. 2.4.4.3). Seit drei Jahren braucht er sogar Pflege rund um die Uhr. Für die Mutter war die Belastung irgendwann zu gross, ihren Mann zu Hause zu pflegen. Es gab oft Streit (siehe Kap. 2.3.2). Deshalb entschieden alle gemeinsam, dass es das Beste sei, wenn der Vater

zu Hause ausziehen und in eine Palliativstation gehen würde. Dort kann seine Versorgung sichergestellt werden. Julian und seine Mutter besuchen ihn dort jeden Samstag. Manchmal holen sie den Vater sogar über das Wochenende zu sich nach Hause. Für die Familie, vor allem für die Mutter, bedeutet dies zwei anstrengende Tage, die mit viel Stress verbunden sind (siehe Kap. 2.3.2). Trotzdem ist es auch eine wertvolle Zeit, die sie dann gemeinsam verbringen. Die Freizeit aller ist auch Familienzeit und nicht nur eine Belastung. Julian möchte gerne, wie jedes andere Kind, mit seinem Vater rangeln oder streiten. Da dies aber leider nicht möglich ist, kriegt die Mutter die ganze Ladung ab (siehe Kap. 2.3.2). Sie hat sich über die Jahre ein dickes Fell zugelegt, um mit der ganzen Situation klarzukommen. Sie lässt nicht mehr alles gleich nah an sich heran oder spricht vieles auch nicht mehr aus. Kraft gibt ihr ihr Sohn Julian. Ihrem Mann hat sie versprochen, bis zum letzten Tag an seiner Seite zu stehen. Damit alle drei bis zum Schluss gut durchkommen, vereint sie alle ihre Kräfte.

Kommunikation- und Aufklärungsmöglichkeiten

Der Vater kommuniziert offen mit Julian über seine Krankheit und bereitet ihn darauf vor, dass er sterben wird (siehe Kap. 2.6). Da Julian bereits schon viele Jahre mit der Erkrankung seines Vaters lebt, fällt es ihm nicht schwer, auch in der Schule offen darüber zu reden. Er fragte sogar bei der Lehrerin nach, ob er darüber berichten dürfe. Die Lehrerin unterstützte ihn dabei. Sein Vater war sehr stolz auf ihn.

Fall 2: Lilly und Laurin (12 und 17 Jahre):

Lilly und Laurin leben mit ihrer Mutter Katrin zusammen. Die Eltern sind seit elf Jahren getrennt. Vor einem Jahr wurde bei der Mutter Brustkrebs diagnostiziert.

Erleben der Kinder

Die beiden Töchter haben grosse Ängste entwickelt. Laurin zeigt diese ein wenig offensichtlicher. Lilly verdrängt die Gefühle geschickter und versucht das Ansprechen der Thematik zu vermeiden. Lilly kämpft sehr mit den äusserlichen Veränderungen der Mutter. Sie wechselt wöchentlich zwischen dem Vater und der Mutter hin und her, weshalb ihr Veränderungen bei der Mutter wie Gesichtsschwellungen sogleich auffallen. Sie hat ständig Angst, darauf angesprochen zu werden. Zudem plagt Lilly die Angst, dass die Mutter irgendwann mitten in der Nacht sterben könnte und Lilly

sie dann am nächsten Morgen tot auffinden würde. Eine weitere Angst Lillys ist, dass sie das Schuljahr wiederholen müsse, weshalb sie die Schule unbedingt weiterhin besuchen möchte (siehe Kap. 2.4.4.3).

Seit Laurin weiss, dass ihrer Mutter nicht mehr viel Zeit bleibt, geht sie ihr ständig aus dem Weg. Sie ist aggressiv, zieht sich in ihr Zimmer zurück, vermeidet Begegnungen innerhalb der Wohnung, lässt Mahlzeiten aus, trifft sich mit ihren Freunden, verstösst gegen Regeln oder überschreitet Grenzen. Dennoch sendet sie ihrer Mutter Nachrichten, in denen sie sich für ihr Verhalten entschuldigt und ihr sagt, wie sehr sie sie liebt. Früher hätte Laurin allen geantwortet, die sie gefragt hätten, was sie tun würde, wenn ihre Mutter Krebs bekommen würde, dass sie niemals von deren Seite weichen und alles für sie tun würde. Doch nun kann sie dies nicht. Sie muss eine Mauer aufbauen und versucht sich von ihr abzuwenden. Laurin will sich emotional von ihrer Mutter lösen, damit sie den Schmerz aushalten kann. Eines Nachts wachte sie auf und bekam Panik. Laurin dachte, sie sei selbst schwer erkrankt. Sie klagte über Kopf- und Rückenschmerzen, Fieber und Wahnvorstellungen. Laurin hat die ganze Zeit Angst, da sie nicht weiss, wie lange ihre Mutter noch leben wird. In einigen Monaten wird sie auf sich alleine gestellt sein, ohne Unterstützung ihrer Mutter. Davor, wie es mit ihr weitergehen soll, hat sie grosse Angst (siehe Kap. 2.4.4.3).

Krankheitsbedingte Belastungen

Trotz der fortschreitenden Krankheit möchte Katrin noch einen letzten gemeinsamen Urlaub mit ihren Töchtern verbringen. Die Zeit bringt sie näher zusammen, stellt die beiden Mädchen aber auch vor neue Herausforderungen. Katrins Schmerzen werden stärker und sie schläft viel. Die beiden Mädchen kümmern sich ständig um sie, helfen ihr beim Waschen oder Aufstehen (siehe Kap. 2.4.4.3).

Laurin möchte nicht, dass ihre Mutter zu Hause stirbt. Sie will ihre Mutter nicht tagtäglich sehen und mitbekommen, wie es ihr zunehmend schlechter geht. Ein Einzug ihrer Mutter ins Hospiz wäre für die beiden Mädchen eine Möglichkeit zur Erholung und würde Ruhe und eine andere Umgebung bieten. Die Mutter lässt sich auf die Warteliste setzen, denn sie weiss selbst, dass sie bald intensive Pflege benötigen wird. Sie möchte ihre Töchter davor schützen.

Krankheitsbild Krebs

Bei der Mutter von Lilly und Laurin wird Brustkrebs diagnostiziert. Nach der Amputation der Brüste sowie einer Chemotherapie sieht es so aus, dass alles überstanden und der Krebs besiegt ist. Doch nur wenige Wochen später kehrt dieser zurück. Metastasen zerstören die Leber der Mutter.

Kommunikation- und Aufklärungsmöglichkeiten

Die Mutter der beiden Mädchen hat mit ihnen von Beginn an offen über die Krankheit gesprochen. Sie wissen immer über den Zustand der Mutter Bescheid (siehe Kap. 2.6). Auch jetzt, da ihr nur noch zehn bis zwölf Wochen bleiben. Zudem wird mit den Mädchen diskutiert, wie sie beim Tod der Mutter informiert werden sollen. Auch das ist der Mutter sehr wichtig.

3.5 Aus Sicht zweier Fachpersonen der Flüsterpost

Das folgende Kapitel wurde anhand von Informationen aus dem Video „Flüsterpost - Unterstützung für Kinder krebskranker Eltern und Grosseltern“ (KV-TV Film, 2011) verfasst. Der deutsche Verein Flüsterpost unterstützt Kinder krebskranker Eltern und Grosseltern. In dieser belasteten Zeit kommen viele Fragen auf, mit welchen die Flüsterpost die Kinder nicht alleine lassen will.

Erleben der Kinder

Kinder sind sehr feinfühlig und spüren Veränderungen in der eigenen Familie sofort. Folglich merken sie auch, wenn aufgrund einer Krebserkrankung nicht mehr alles so ist, wie es vorher war (siehe Kap. 2.4.1.3). Werden sie jedoch nicht über den Grund der Veränderungen informiert, so machen sie sich selbst Gedanken darüber (siehe Kap. 2.6). Oft suchen sie den Grund bei sich und geben sich dann selbst die Schuld für die neuen Umstände (siehe Kap. 2.4.2.3). Kinder nehmen Krebs als Bedrohung wahr, denn er bringt eine grosse Ungewissheit mit sich (siehe Kap. 2.3.3) Viele Kinder haben Angst davor, dass der Elternteil sterben könnte und sie dann alleine zurückbleiben (siehe Kap. 2.4.4.3).

Krankheitsbedingte Belastungen

Für Kinder ist das Verhalten anderer Familienmitglieder wichtig und gilt – vor allem das der Eltern – als Vorbild. Sie imitieren ihr Verhalten, um sich selbst vor der Bedrohung zu schützen. So übernehmen sie zum Beispiel die Traurigkeit oder das Verständnis, nicht über die Krankheit sprechen zu dürfen.

Kommunikation- und Aufklärungsmöglichkeiten

Eine Krebserkrankung betrifft die ganze Familie, weshalb der Weg auch zusammen gegangen werden sollte. Am besten funktioniert dies durch offene Kommunikation mit allen Beteiligten. Auch die Kinder dürfen dabei nicht vergessen werden, denn der Austausch zwischen Eltern und Kind wird als sehr wichtig erachtet, braucht jedoch viel Mut. Werden sie nicht ausreichend über die Krankheit des Elternteils informiert, suchen sie selbst Erklärungen. So können sehr schnell Fantasien, Missverständnisse und Vorstellungen entstehen, die meist mit der Realität nichts zu tun haben. Wird in der Familie nicht miteinander geredet, kennt man Sorgen und Vorstellungen des anderen nicht. Deshalb ist eine offene Gesprächskultur sehr wichtig. Ausserdem sollten Kinder ihrem Alter entsprechend informiert werden, nicht zuletzt um zu verhindern, dass sie es von aussen erfahren (siehe Kap. 2.6).

3.6 Aus Sicht von Fachpersonen - eine Radiosendung

Die Inhalte des folgenden Kapitels stammen aus der Radiosendung Kontext von SRF 2 (vgl. Kilchenmann, 2013). In der Sendung wird die Situation der Angehörigen von Krebspatienten thematisiert. Unter speziellem Fokus stehen dabei die Kinder krebskranker Eltern. „Wie gehen sie mit der Situation um? Worunter leiden sie? Was brauchen sie?“ (Kilchenmann, 2013, 0:50). An diesen Fragen orientiert sich der Beitrag von Katharina Kilchenmann.

Erleben der Kinder

Kinder krebskranker Eltern sind oft in ihrer Entwicklung beeinträchtigt. Sie sind noch sehr verletzlich. Trotzdem versuchen sie, zu Beginn nach aussen ein normales Leben weiterzuleben (siehe Kap. 2.4.3.3). Für Kinder ist diese neue Situation sehr anspruchsvoll. Sie müssen ihrem Alter entsprechend verstehen, was in der Familie und vor allem mit dem kranken Elternteil geschieht, körperlich wie auch psychisch. Auch

sie selbst sind durch die elterliche Krankheit mit verschiedensten Gefühlen konfrontiert. Viele Kinder fühlen sich verunsichert, sie schämen sich, wenn sich die Eltern optisch verändern oder sie glauben, sich selbst zurücknehmen zu müssen, um die Eltern zu schonen (siehe Kap. 2.4.3.3). Ausserdem steigt die Belastung für einige Kinder, da sie das Familiengeheimnis für sich behalten müssen (siehe Kap. 2.3.3). Selbst kleine Kinder spüren, wenn sich in der Familie etwas verändert (siehe Kap. 2.4.1.3). Altersentsprechend interpretieren sie die Situation und versuchen sie zu verstehen. Im Kleinkindalter besteht bei vielen Kindern die Angst, dass Krebs ansteckend ist. Diese Angst leiten sie von ihrer eigenen Erfahrung ab, im Krankheitsfall zu Hause bleiben zu müssen, damit sie niemanden anstecken. Bei Kindern im Vorschulalter herrscht oft der Glaube vor, durch schlechtes Verhalten die Krebskrankheit der Mutter oder des Vaters verursacht zu haben. Dies führt zu starken Schuldgefühlen (siehe Kap. 2.4.2.3). Wenn den Kindern nicht genau mitgeteilt wird, was gerade in der Familie geschieht, können sie falsche Fantasien entwickeln, welche evtl. eine noch grössere Belastung darstellen als die Realität (siehe Kap. 2.6). Ältere Kinder übernehmen nicht selten Stellvertreterfunktionen, mit welchen sie sich oft selbst überfordern (siehe Kap. 2.4.3.3). Deshalb ist es wichtig, während dem Krankheitsverlauf auch bei den Kindern genauer hinzusehen, um allfällige Auffälligkeiten, wie zum Beispiel eine plötzliche Trennungsangst, nicht zu übersehen.

In der Adoleszenz zeigen sich die Reaktionen nicht mehr nur wie bei einem Kind sondern oft auch wie bei einem Erwachsenen. Die Jugendlichen wechseln zwischen kindlichem und erwachsenem Verhalten hin und her. So bewegen sie sich zwischen der Übernahme von Verantwortung und Rückzug (siehe Kap. 2.4.4.3). Sie sind vielfach überfordert, denn sie verfügen nicht mehr über die Naivität des Kindes, aber gleichzeitig können sie noch nicht auf die Erfahrung eines Erwachsenen zurückgreifen.

Fallbeispiel

Ein zwölfjähriges betroffenes Mädchen schildert, wie sie spürte, dass etwas mit den Eltern komisch war. Als diese zusammen spazieren gingen, um etwas zu besprechen, hatte sie zuerst Angst, sie wollten sich trennen (siehe Kap. 2.6). Sie war erleichtert, als sie den richtigen Grund erfuhr. Die Eltern erklärten ihr wer krank war, um welchen Krebs es sich handle und dass es Chancen auf Heilung gäbe, worüber sie schon froh war. Sie forderten sie auf Fragen zu stellen, jedoch wusste sie nicht,

was sie fragen sollte (siehe Kap. 2.6). Die Mutter hatte Brustkrebs und veränderte sich während der Therapie äusserlich stark. Mit den Kindern zusammen entschied die Familie, dass die Mutter zu Hause ohne Kopfbedeckung sein könne, aber in der Öffentlichkeit eine tragen solle. Zusammen wurde auch entschieden, wem sie was wie kommunizieren wollten. Während der ganzen Therapie wurde die Familie von einer Psychoonkologin betreut.

Das Mädchen ist oft traurig und nachdenklich. Wenn sie nicht daheim ist, fragt sie sich, wie es wohl im Moment zu Hause geht. Ist sie daheim, dann zieht sie sich häufig ins Zimmer zurück, denn sie möchte die Eltern nicht noch mehr belasten (siehe Kap. 2.4.4.3). Sie ist sich jedoch bewusst, dass dies für sie gar nicht so gut ist. Es hilft ihr mehr, mit ihren besten Freundinnen zu reden oder sich im Training abzulenken. Auch schöne Gedanken, wie beispielsweise an die Ferien, können ihr helfen.

Krankheitsbedingte Belastungen

„Krebs ist eine Familienkrankheit“ (Kilchenmann, 2013, 2:51). Die Angehörigen sind bei einer Krebserkrankung auf eine ähnliche Art und Weise gefordert wie der Patient selbst. Für sie ist die Diagnose ein grosser Schock, der sie aus ihrem gewohnten Alltag herausreisst. Dabei fällt ihnen die Aufgabe zu, sich mit den neuen Bedingungen zu arrangieren und den Patienten zu unterstützen. Die ganze Familie leidet mit, wenn ein Familienmitglied erkrankt. Folglich zeigen auch Angehörige Symptome wie Schlafstörungen, depressive Verstimmung, Immunschwäche, Überforderung im Alltag und Verschlechterung des Allgemeinzustands (siehe Kap. 2.3.1).

Neben diesen negativen Auswirkungen, die die Erkrankung auf die Familie und das Zusammenleben haben kann, bringt sie oftmals auch positive Veränderungen mit sich. Kinder werden selbstständiger, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Familie wird gestärkt und die Paarbeziehung wird emotional stärker. Hin und wieder, wenn es dem Erkrankten gut geht, können spezielle Aktivitäten oder Ausflüge unternommen werden, welche unter normalen Umständen nicht stattgefunden hätten.

Für die Angehörigen ist es wichtig, abschätzen zu können, wie viel und auf was Hoffnung besteht. So muss manch eine Familie die Hoffnung auf Heilung durch Hoffnung auf eine schöne letzte gemeinsame Zeit ersetzen. Im Verlauf der Krankheit, aber vermehrt dann, wenn die Hoffnung auf Heilung sinkt, nimmt die Belastung, der Druck und das Leiden der Angehörigen zu. Sie leiden in dieser letzten Zeit, laut einer Stu-

die der Zürcher Krebsliga, deutlich mehr an enormen Angstzuständen als die Krebspatienten selbst.

Krankheitsbild Krebs

Zur Krebserkrankung gehören neben den physischen Symptomen noch andere Faktoren, welche ein Patient überwinden muss. Zu allererst muss er die Diagnose verstehen und akzeptieren lernen. Der damit verbundene Schock muss er überwinden und die Hoffnung auf Heilung möglichst behalten. Ausserdem gilt es, die Nebenwirkungen der Therapien auszuhalten. Während dieser Zeit ist der Erkrankte komplett mit sich selber, der Krankheit und mit der existentiellen Bedrohung beschäftigt. Die Belastung einer Krebserkrankung ist jedoch zu gross, als dass sie alleine getragen werden könnte. Der Patient braucht sowohl professionelle Hilfe als auch Unterstützung von seinem Umfeld. Jedoch kann trotz aller Hilfe nicht jede Krebserkrankung geheilt werden. „Manchmal ist die Krankheit stärker als die Medizin oder der Wille des Patienten“ (Kilchenmann, 2013, 20:28).

Kommunikation- und Aufklärungsmöglichkeiten

Es ist noch gar nicht lange her, da wurde noch die Meinung vertreten, man müsse die Kinder krebskranker Eltern schonen und sie nicht noch mit der Krankheit des Elternteils belasten. Heutzutage ist man jedoch ganz anderer Ansicht. Die Krebsliga ermuntert betroffene Eltern, altersgerecht mit ihren Kindern über den Krebs zu sprechen. Eine offene Kommunikation ist sehr wichtig, auch wenn sie nicht immer leicht fällt (siehe Kap. 2.6). Um den Eltern ein solches Gespräch zu erleichtern, hat die Krebsliga Broschüren entwickelt, die als Hilfsmittel eingesetzt werden können. Kinder kommen meist nicht von selber mit ihren Fragen und Anliegen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die Eltern aktiv mögliche Themen ansprechen und mit den Kindern Lösungen suchen. Sie müssen dem Kind proaktive Unterstützung bieten. Es gilt herauszufinden, in welchem Mass die Kinder informiert werden können. Es ist ein schrittweises Informieren, indem dem Kind vermittelt wird, dass ein Elternteil krank ist, aber dass die Ärzte alles dafür tun, um sie wieder gesund zu machen. Die Kinder sollen auch erfahren, dass die Krankheit in vielerlei Hinsicht Veränderungen mit sich bringen wird. Grundsätzlich sollte auch Rücksicht darauf genommen werden, was die Kinder wissen wollen. Es geht nicht darum, ihnen detailliert alles zu erklären, allerdings sollte alles, was sie hören, der Wahrheit entsprechen. Häufig ist es für die El-

tern nicht voraussehbar, wie die Kinder auf die Diagnose reagieren werden (siehe Kap. 2.6).

Die Kinder sollen auch während dem Verlauf der Krankheit immer wieder informiert und unterstützt werden. Folglich liegt es an den Eltern beispielsweise kleineren Kindern mitzuteilen, dass die Krebserkrankung nicht ansteckend ist, und dass sie deswegen auch weiterhin Besuch von anderen Kindern haben können. Bei Kindern im Vorschulalter ist es häufig wichtig, sie von ihren Schuldgefühlen zu entlasten. Es kann ihnen helfen zu wissen, woher die Krankheit wirklich kommt. Allgemein ist es wichtig, die Kinder und Jugendlichen im Alltag gut wahrzunehmen und allfällige Signale von zu starker Belastung und Überforderung ernst zu nehmen (siehe Kap. 2.6). Mit Hilfe einer Fachperson können Schwierigkeiten aufgefangen und besprochen werden.

Kinder sollen erst dann, wenn das Lebensende wirklich absehbar ist, auf den Tod des kranken Elternteiles vorbereitet werden. Werden sie zu früh damit konfrontiert, kann dies zu einer Überforderung führen, da sie, je nach dem wie alt sie sind, zeitliche Dimensionen gar noch nicht einschätzen können. Dies bedeutet eine noch grössere Belastung für den Alltag und das Familienleben. Allerdings gibt es nicht *den* richtigen Zeitpunkt, um das Kind darauf vorzubereiten (siehe Kap. 2.6).

Eltern sind in dieser Situation nicht alleine. Die Krebsliga bietet zum Beispiel Kinderchats an, wo Kinder anonym in direkten Kontakt mit Beraterinnen treten können. So können sie online ihre Fragen stellen. Solche Onlineangebote sind auch für Jugendliche sehr ansprechend. Auf diesem Weg können sie sich über die Krankheit informieren, Unterstützung bekommen, ohne die Eltern einbeziehen zu müssen, und gleichzeitig unerkannt bleiben.

Bezug zur Psychomotoriktherapie

Um den kindlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, führt die Fachperson bei kleinen Kindern zuerst ein Erstgespräch mit den Eltern durch. Bei älteren Kindern und Jugendlichen kann ein direktes Gespräch geführt werden, in dem die Befindlichkeit und die aktuelle Situation besprochen werden. In beiden Fällen ist es wichtig zu wissen, wer die tragende Person in der Familie ist. Für das Kind ist es sehr wertvoll, auch ausserhalb der Kernfamilie Bezugspersonen zu haben. Diese Funktion kann teilweise auch die Psychomotoriktherapeutin erfüllen. Auch wenn die Kinder sozial gut vernetzt sind, wissen die meisten Menschen um sie herum nichts von der schweren Be-

lastung, mit welcher sie zu Hause zu kämpfen haben. Dies gilt auch für die Schule oder allfällige Therapien, welche unabhängig von der Krebserkrankung schon vorher begonnen wurden.

4 Schwerpunkte in der Arbeit mit Kindern krebskranker Eltern in der PMT

Im nachfolgenden Kapitel werden fünf wichtige Punkte für die Arbeit mit Kindern krebskranker Eltern in der Psychomotoriktherapie vorgestellt. Diese werden mit Inhalten aus der Theorie und der Praxis (Kap. 2 & 3) begründet. Dazu wird zuerst die Psychomotoriktherapie und ihr Arbeitsfeld beschrieben:

In der Psychomotoriktherapie wird mit Kindern, Jugendlichen und selten auch Erwachsenen gearbeitet. Meist findet dies im schulischen Setting statt, vereinzelt auch in Kliniken und Ambulatorien. Psychomotoriktherapeuten arbeiten sowohl mit dem Betroffenen selbst als auch mit seinem sozialen Umfeld. Diese Arbeit beinhaltet das Stärken, das Unterstützen und das Beraten ebengenannter Personen. Die Psychomotorik bedient sich der Medien Spiel und Bewegung und arbeitet mit pädagogisch-therapeutischen Massnahmen (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, n.d.). Einen ganzheitlichen Zugang zum Menschen zeichnet die Arbeit der Psychomotoriktherapie aus. Neben dem im Fokus stehenden bewegten Körper werden auch soziale, kulturelle und seelische Einflüsse betrachtet.

Die Problemstellungen der Klienten können sozio-emotionale Schwierigkeiten, motorischen Beeinträchtigungen oder Verhaltensauffälligkeiten sein. Die Psychomotorik arbeitet ressourcenorientiert. Sie hilft, die Lebensqualität des Klienten zu verbessern und fördert die individuelle Entwicklung (vgl. Psychomotorik Schweiz, n.d.).

4.1 Schwerpunkt 1: Gefühle ausdrücken

Im freien Spiel kann dem Kind die Möglichkeit geboten werden, seine Gefühle non-verbal auszudrücken (vgl. Kap. 3.2). Dies macht Sinn, da es noch nicht in der Lage ist, wie ein Erwachsener über seine Gefühle zu sprechen (vgl. Kap. 3.1). Gefühle wie Wut, Angst und Trauer sind für das Kind sehr belastend. Häufig jedoch verdrängen sie aus Rücksicht auf die Familie diese Emotionen (vgl. Kap. 2.4.3.1 & Kap. 2.4.3.3). In der Psychomotoriktherapie können diese verdrängten Gefühle in einem geschützten Rahmen ausgelebt werden. Alleine durch das Ausspielen kann gelöst und verarbeitet werden (vgl. Kap. 3.1). Die Therapeutin nimmt Impulse des Kindes auf und

reagiert flexibel auf dessen Bedürfnisse. Sie soll darauf achten, negative Gefühle nicht zu verstärken, sondern unkommentiert zu lassen (vgl. Kap. 3.2).

Andere Kanäle, die den Gefühlsausdruck unterstützen, sind zum Beispiel das Sandspiel, das Malen, das therapeutische Spiel oder das Puppenspiel (vgl. Kap. 2.6 & Kap. 3.1).

4.2 Schwerpunkt 2: Ressourcen stärken

Die Ressourcen des Kindes sind unter den schwierigen Umständen essentiell. Sie helfen ihm, die Situation gut zu meistern und sollen deshalb in der Psychomotoriktherapie gestärkt werden (vgl. Kap. 3.2). Durch die Stärkung der Ressourcen wird auch das Kind selbst gestärkt. Das Kind soll trotz der elterlichen Erkrankung Spass haben und sich selbst sein dürfen (vgl. Kap. 2.4.3.3 & Kap. 3.2). Es soll von der Therapeutin aktiv dazu ermuntert werden (vgl. Kap. 3.2). Durch das vorliegende Ereignis ist das Kind stark verunsichert. Es zieht sich von seinem sozialen Umfeld zurück (vgl. Kap. 2.4.3.3). Ein weiteres Risiko besteht durch einen allfälligen Leistungsabfall in der Schule (vgl. Kap. 2.4.3.3), durch den es an Selbstvertrauen einbüßen kann und an seinen Fähigkeiten zu zweifeln beginnt.

4.3 Schwerpunkt 3: Umgang mit Eltern

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist für die Psychomotorik sehr wichtig. Zum einen ist die Transparenz gegenüber den Eltern von Bedeutung (vgl. Kap. 3.2), zum anderen soll miteinander entschieden werden, wer welche Aufgaben übernimmt, sodass dem Kind und der Familie best möglichst geholfen werden kann. Die Psychomotoriktherapeutin kann den Eltern eine grosse Stütze sein (vgl. Kap. 3.2). Häufig sind sie mit der Situation überfordert (vgl. Kap. 2.3.1 & Kap. 2.6). Sie befinden sich in einem Dilemma, da sie das Kind einerseits schützen, aber andererseits auch aufklären wollen. Meist wissen die Eltern jedoch nicht, wie sie dies am besten tun sollen (vgl. Kap. 2.6).

Zu allererst ist für die Therapeutin wichtig zu wissen, ob die Eltern bereits mit dem Kind über die Erkrankung gesprochen haben. Sie soll erfragen, was schon besprochen wurde. Falls die Eltern die Krankheit noch gar nicht thematisiert haben, soll geklärt werden, ob die Therapeutin dies übernehmen soll (vgl. Kap. 3.2). Es ist jedoch sehr wichtig, dass die Erkrankung besprochen wird, da ansonsten Missverständnis-

se, falsche Vorstellungen und Fantasien seitens der Kinder entstehen können (vgl. Kap. 2.6 & Kap. 3.5). Diese Gründe können den Eltern aufgezeigt werden. Ausserdem kann es für die Eltern hilfreich sein, von der Psychomotoriktherapeutin Tipps zu erhalten, wie sie altersgerecht mit den Kindern kommunizieren können. Dazu können auch Hilfsmittel, wie zum Beispiel Kinderbücher verwendet werden (vgl. Kap. 2.6). Gibt es von Seiten der Eltern gute Gründe, weshalb die Kinder nicht über die Krankheit informiert werden sollen, so muss dies die Therapeutin respektieren (vgl. Kap. 3.1).

4.4 Schwerpunkt 4: Ausgleich zum Alltag

Die extreme Belastungssituation, die das Kind zu Hause erlebt, verlangt von ihm viel ab (vgl. Kap. 2.3.3). In der Psychomotorik kann es aufatmen und sich gehen lassen. Die Therapie hat somit die Funktion einer Regenerationsoase (vgl. Kap. 3.2). Der veränderte Familienalltag bringt viele Belastungen mit sich (vgl. Kap. 2.3.1). Die Kinder übernehmen Pflichten, stecken ihre Bedürfnisse zurück und möchten für ihre Familie stark sein (vgl. Kap. 2.3.3 & Kap. 2.4.3.3). Die Psychomotoriktherapie bietet ihnen Erholung und einen Ausgleich zum Alltag. Dort können sowohl krankheitsbedingte Belastungen als auch alltägliche Themen besprochen werden, die zu Hause keinen Platz mehr haben (vgl. Kap. 3.1). Es ist eine Ressource der Psychomotoriktherapie, die Kinder dabei zu unterstützen, ihren Alltag so lebensfreundlich wie möglich zu gestalten (vgl. Kap. 3.2).

4.5 Schwerpunkt 5: Therapeutenrolle

In der Arbeit mit einem betroffenen Kind, wird die Therapeutin automatisch zur Zeugin der schwierigen Situation des Kindes (vgl. Kap. 3.2). Dies kann für das Kind sehr tröstlich sein, da es mit der Psychomotoriktherapeutin eine weitere Person hat, welche die Belastung mitträgt (vgl. Kap. 3.6). Die Therapeutin kann für das Kind eine ausserfamiliäre Bezugsperson darstellen, an der es sich zusätzlich orientieren kann (vgl. Kap. 2.4.3.1). Wichtig ist jedoch, dass die Themen des Kindes nicht von der Therapeutin gelöst werden müssen, sondern dass sie es bei der Verarbeitung derselben unterstützt (vgl. Kap. 3.2).

Wichtige Punkte in der Arbeit mit

KINDERN KREBSKRANKER ELTERN

in der Psychomotorik

GEFÜHLE AUSDRÜCKEN

- dem Kind Raum geben, seine Gefühle auszudrücken
- zum Ausdrücken der Gefühle über freies Spiel, Malen, Sandspiel, Puppenspiel, etc. einladen
- Impulse und Bedürfnisse des Kindes aufnehmen
- negative Gefühle zulassen aber nicht verstärken

AUSGLEICH ZUM ALLTAG

- PMT als Oase der Regeneration
- dem Kind helfen, seinen Alltag so positiv wie möglich zu gestalten
- offenes Ohr bieten für Themen und Fragen des Kindes

UMGANG MIT ELTERN

- Transparenz schaffen
- abklären, was Kind schon über die Krankheit weiss
- Aufklärung über die Wichtigkeit der offenen Kommunikation
im Bezug auf die Krankheit
- Tipps für altersgerechte Kommunikation geben
- Zusammenarbeit von PMT und Eltern
- PMT als Stütze für die Eltern

THERAPEUTENROLLE

- Therapeut als Zeuge und ausserfamiliäre Bezugsperson
- mittragen der Belastungen, aber nicht lösen der Situation

RESSOURCEN STÄRKEN

- stärken der Ressourcen = stärken des Kindes
- Kind darf Spass haben und sich selbst sein

5 Diskussion

In diesem Kapitel wird zusammenfassend Bezug zu den Fragestellungen genommen. Zu jeder Fragestellung erfolgt ein kurzes Fazit zu den gewonnenen Erkenntnissen.

- Was sind häufige Themen von Kindern krebskranker Eltern, die in Zusammenhang mit der elterlichen Erkrankung auftreten und sie in ihrer Entwicklung beeinträchtigen oder gefährden können?

Die Bearbeitung der Forschungsfrage ergab, dass sich die aus der Theorie herausgearbeiteten Themen in der Praxis bestätigen lassen. Jedes Kind reagiert individuell auf eine elterliche Erkrankung. Das Alter und der Entwicklungsstand spielen für das Erleben und die kindliche Reaktion eine grosse Rolle. Kinder aller Altersstufen reagieren auf eine elterliche Erkrankung, jeweils aber mit unterschiedlichen Themen.

Im Kleinkindalter zeigen sich als häufige Themen existenzielle Ängste, Regulationsstörungen, Trennungsängste und Irritationen aufgrund der krankheitsbedingten Veränderungen innerhalb der Familie und der Beziehung zur Bezugsperson.

Im Kindergarten- und Vorschulalter sind vor allem schuldhaft Kausalitätsvorstellungen als Reaktion auf die elterliche Krankheit zu beobachten.

Im Schulalter von sechs bis acht Jahren äussern die Kinder die starke Belastung in Themen wie Schuldgefühlen, Minderwertigkeitsgefühlen, Zurückstellen eigener Bedürfnisse sowie Beeinträchtigungen in der Entwicklung des Körperschemas. Zwischen neun und elf Jahren sind Ängste, Trauer, Leistungsabfall in der Schule, sozialer Rückzug, regressive Verhaltensweisen und somatische Symptome die meist gezeigten Reaktionen.

Im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren gehen die Jugendlichen teilweise genaueren Informationen über die Erkrankung aus dem Weg. Ausserdem können sie mit Schuldgefühlen, somatischen Symptomen, Verdrängung von Ängsten sowie dem Zurückstellen eigener Gefühle reagieren. Von 15 bis 17 Jahren treten Themen wie emotionaler Rückzug, Verantwortungsübernahme und Abwehr von Gefühlen auf.

Zusätzlich zu den Erkenntnissen aus der Theorie wurde aus der Praxis ersichtlich, dass nicht jedes Kind zur Bewältigung der Belastungen fachliche Unterstützung be-

nötigt. Nur ca. ein Drittel der betroffenen Kinder bekommen eine solche, da sie alleine mit den Strapazen der elterlichen Krankheit nicht zurecht kommen. Etwa zwei Drittel der Kinder überstehen die schwierigen Umstände aber relativ gut.

Ein weiterer wichtiger Punkt, der sich in der Praxis zeigt, dass Kinder oft aufgrund eigener Erfahrungen mit Krankheiten darauf schliessen, dass eine Krebserkrankung ansteckend ist. Zusätzlich wurde aus Praxisberichten deutlich, dass Kinder nebst Gefühlen der Trauer, der Angst oder der Wut auch Schamgefühle entwickeln können, wenn der erkrankte Elternteil sich optisch verändert.

- Was sind wichtige Punkte, die in der Arbeit mit Kindern krebskranker Eltern in der Psychomotoriktherapie beachtet werden sollen?

Ausgehend von den Resultaten der ersten Fragestellung ist die zweite Fragestellung bearbeitet worden. Aus der Literatur wurde zudem die Wichtigkeit der offenen Kommunikation über die Krebserkrankung herausgearbeitet. Diese sollte altersgerecht durch Bezugspersonen stattfinden. Eine offene Kommunikation ermöglicht es dem Kind, die Ereignisse besser zu verarbeiten. Sie bietet eine kognitive Orientierung und beugt falschen Vorstellungen sowie Fantasien vor. Ängste und Schuldgefühle können reduziert werden.

Ergänzend dazu wurden wichtige Aspekte aus Erfahrungsberichten von Fachpersonen entnommen. Diese wurden in fünf Schwerpunkte gegliedert.

In der Psychomotoriktherapie soll dem Kind die Möglichkeit geboten werden, seine Gefühle ausdrücken zu können. Dies kann durch Interventionen wie dem freien Spiel, dem Malen, dem Puppenspiel oder dem Sandspiel erfolgen. Negative Gefühle sollen aufgenommen, aber nicht verstärkt werden. Der Therapieinhalt wird auf die Bedürfnisse und die Impulse des Kindes abgestimmt. Das Kind soll anhand seiner Ressourcen gestärkt werden. Es darf trotz der elterlichen Erkrankung fröhlich sein und sich selbst bleiben dürfen. Der Kontakt und die Zusammenarbeit mit den Eltern ist wichtig. Dabei soll Wert auf Transparenz gelegt werden. Die Eltern sollen von der Therapeutin in der Kommunikation mit dem Kind über die elterliche Erkrankung unterstützt werden. Die Therapeutin kann darauf hinweisen, dass es für das Kind essentiell ist zu verstehen, was in der Familie und mit dem erkrankten Elternteil geschieht. Falls die Familie gute Gründe hat, nicht mit dem Kind über die Krankheit zu sprechen, müssen diese respektiert werden.

Die Psychomotoriktherapie kann für das Kind ein geschützter Raum darstellen, in dem es sich sowohl von den Belastungen des veränderten Alltages erholen als auch Themen deponieren und besprechen kann. Eine weitere Aufgabe der Therapeutin ist es, dem Kind zu helfen, seinen Alltag möglichst angenehm zu gestalten. Ausserdem übernimmt sie die Rolle einer ausserfamiliären Bezugsperson für das Kind. Sie ist Zeugin der schwierigen Situation. Deshalb soll sie sich, wenn möglich, über die Krebsart und deren Verlauf informieren. Da die Erkrankung eines Elternteils in der Psychomotoriktherapie meist nicht von Anfang an bekannt ist, kann es gut sein, dass die Therapeutin durch ihr gutes Vertrauensverhältnis zum Kind Thematiken wahrnimmt, bevor sie darüber informiert wird.

6 Reflexion

Während der Entstehung der Arbeit mussten wir mehrmals unser Konzept ändern. Von der Idee ein Gruppenprojekt mit Kindern krebskranker Eltern durchzuführen, mussten wir uns sehr bald verabschieden und uns eingestehen, dass dies in der Umsetzung zu umfangreich und zu kompliziert gewesen wäre. Ausserdem war es sehr schwierig, an betroffene Personen heranzukommen. Aus diesem Grund entschieden wir uns eine Literatarbeit zu schreiben. Diese bot auch viele interessante Aspekte, die sehr spannend weiterzuverfolgen gewesen wären. So hätten wir beispielsweise noch mehr darauf eingehen können, wie sich die elterliche Krankheit auf die gesamte Entwicklung des Kindes auswirken kann. Stattdessen haben wir uns darauf beschränkt aufzuzeigen, wie die Kinder ihrem Entwicklungsstand entsprechend auf die Krebserkrankung eines Elternteils reagieren. Unserer Meinung nach wäre es aufschlussreich gewesen, mit betroffenen Kindern über ihre Situation und ihr Erleben der krankheitsbedingten Belastungen zu sprechen. Trotz vieler Anfragen, erhielten wir keine Kontaktangaben.

Es ist uns bewusst, dass Kinder im Kleinkindalter und im Jugendalter nicht das Hauptklientel der Psychomotoriktherapie ausmacht. Trotzdem sind auch diese Altersgruppen in unserer Arbeit vertreten, da es vereinzelt vorkommen kann, dass mit den Kindern dieses Alters in der Psychomotorik gearbeitet wird. Zudem war es uns wichtig, einen gesamten Überblick der Entwicklungspsychologie, vom Kleinkind bis zum Jugendlichen, zu geben. Ausserdem wäre es spannend gewesen, bereits be-

stehende Konzepte der Arbeit mit Kindern krebskranker Eltern in die Arbeit einfließen zu lassen. Da sich die meisten dieser Arbeiten aber mit Kindergruppen befassen, waren sie für unsere Arbeit nicht mehr im gleichen Masse relevant. Zudem mussten wir uns im Umfang einschränken, auch wenn diese Konzepte sicherlich weitere spannende Inputs gebracht hätten.

Das Verfassen dieser Arbeit war für uns sehr lehrreich. Die Auseinandersetzung mit den Themen war spannend und intensiv. Gerne hätten wir uns noch weiter in das Thema vertieft.

7 Schlussfolgerung

Beim Schreiben dieser Arbeit haben wir viel für uns und für unsere spätere Tätigkeit als Psychomotoriktherapeutinnen gelernt. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass die Krankheit des Elternteils in der Therapie sehr häufig nicht bekannt ist, oder erst sehr spät bekannt gegeben wird. Dies erfordert von uns Therapeutinnen eine grosse Wachsamkeit und eine gute Wahrnehmung der Bedürfnisse des Kindes. Es ist wichtig zu wissen, dass sich die Belastung der elterlichen Krebserkrankung durch verschiedenste Reaktionen bei den Kindern äussern kann. Zeigen sich solche Themen, so sollte der Kontakt zu den Eltern gesucht werden. Sowohl für das Kind als auch für die Eltern kann die Therapeutin eine Stütze sein. Dabei ist nicht zu vergessen, dass wir als Psychomotoriktherapeutinnen dem Kind die Belastung nicht abnehmen, aber sie mittragen können.

8 Ausblick

Diese Arbeit lässt noch viele Möglichkeiten zur Weiterführung offen. Zum einen besteht immer noch die Option, das Thema praktisch aufzugreifen. Dies könnte anhand eines Konzeptes für Gruppentherapie geschehen, in dem durch die Medien Spiel und Bewegung mit Kindern krebskranker Eltern gearbeitet wird. Weiterführende Fragestellungen könnten sich diesbezüglich mit dem Thema Gruppenwirksamkeit im Bezug auf die elterliche Erkrankung befassen.

Zum anderen könnten die Themen der Resilienz und Copingstrategien bei Kindern krebskranker Eltern bearbeitet werden. Es könnte untersucht werden, welche Strategien sich die Kinder zurecht legen und welches ihre Schutz- oder Risikofaktoren sind, um die Belastungen der Krankheit möglichst gut zu überstehen, oder diese noch grösser erscheinen lassen.

Als weiterer Schwerpunkt bietet sich das Thema der Trauer und des Abschiedes an. Im Fokus könnten Kinder stehen, deren Elternteil im terminalen Stadium der Krebserkrankung oder bereits verstorben sind. Wie ändern sich dann die Themen der Kinder, und wie gilt es dann, mit ihnen zu arbeiten, wenn es keine Hoffnung mehr gibt? Auch spannend wäre es, einen Vergleich zwischen den Beeinträchtigungen der Kinder körperlich kranker Eltern und der Kinder psychisch kranker Eltern anzustellen. Dies sind nur einige von vielen Ideen zur Weiterführung dieser Arbeit.

9 Literaturverzeichnis

Aymanns, P. (1992). *Krebserkrankung und Familie: zur Rolle familialer Unterstützung im Prozess der Krankheitsbewältigung*. Bern: Huber.

Bundesamt für Statistik (2016). *Krebs*. Zugriff am 18.01.2017 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/krankheiten/krebs.html>

Bundesamt für Statistik (2016). *Schweizerischer Krebsbericht 2015*. Zugriff am 18.01.2017 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/determinanten.assetdetail.40064.html>

Flechtner, H.-H., Simon, A. & Krauel, K. (2013). Kinder krebskranker Eltern – eine vernachlässigte Zielgruppe in der Psychoonkologie. In J. Weis & E. Brähler (Hrsg.), *Psychoonkologie in Forschung und Praxis* (S. 229-243). Stuttgart: Schattauer.

Geuenich, K. (2014). *Krebs gemeinsam bewältigen: wie Angehörige durch Achtsamkeit Ressourcen stärken*. Stuttgart: Schattauer.

Heinemann, C. (2014). *Kinder krebskranker Eltern: ein Gruppenmanual für 6- bis 12-Jährige*. Köln: Köppe.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (Hrsg.). (n.d.). *PMT Bachelorstudiengang Psychomotriktherapie*. o.O.

Kilchenmann, K. (Autorin). (2013). *Wie sollen krebskranke Eltern mit ihren Kindern sprechen?* [Radiosendung]. Zürich: Schweizer Radio und Fernsehen. Zugriff am 13.10.2016 unter <http://www.srf.ch/sendungen/kontext/wie-sollen-krebskranke-eltern-mit-ihren-kindern-sprechen>

KV-TV Film (2011). Flüsterpost – Unterstützung für Kinder krebskranker Eltern und Grosseltern. Zugriff am 06.10.2016 unter <https://www.youtube.com/watch?v=jlDxwFRrZIY>

Möller, B. & Krattenmacher, T., Romer, G. (2011). Kinder krebskranker Eltern: Entwicklungspsychologische Aspekte, kindliche Belastungen und psycho-soziale Unterstützungsmöglichkeiten. Ein Überblick über Forschung und Praxis. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, 19 (2), 69-82.

Psychomotorik Schweiz (n.d.). *Was ist Psychomotorik*. Zugriff am 14.02.2017 unter <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/>

Romer, G., Bergelt, C. & Möller, B. (2014). *Kinder krebskranker Eltern: Manual zur kindzentrierten Familienberatung nach dem COSIP-Konzept*. Göttingen: Hogrefe.

Romer, G. & Haagen, M. (2007). *Kinder körperlich kranker Eltern*. Göttingen: Hogrefe.

Schenk-Danzinger, L. (2002). *Entwicklungspsychologie*. Wien: öbv & hpt.

Schulz, K.-H., Schulz, H., Schulz, O. & von Kerekjarto, M. (1998). *Krebspatienten und ihre Familien: wechselseitige Belastung und Unterstützung*. Stuttgart: Schattauer.

Treichler, M. (2007). *SprechStunde Psychotherapie: Krisen – Krankheiten an Leib und Seele – Wege zur Bewältigung*. Stuttgart: Urachhaus.

37 Grad (2016). *Solange Du da bist: Wenn Kinder kranke Eltern haben*. Zugriff am 06.10.2016 unter <https://www.youtube.com/watch?v=nqfHAqV8Z0w>

10 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Der klinische Verlauf einer Krebserkrankung

Quelle: Schulz, K.-H., Schulz, H., Schulz, O. & von Kerekjarto, M. (1998). *Krebspatienten und ihre Familien: wechselseitige Belastung und Unterstützung*. Stuttgart: Schattauer.

Abbildung 2: Krebs insgesamt nach Alter

Quelle: Bundesamt für Statistik (2016). *Krebs*. Zugriff am 17.02.2017 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/krankheiten/krebs.assetdetail.213101.html>

Abbildung 3: Neuerkrankungen und Sterbefälle nach Krebslokalisation

Quelle: Bundesamt für Statistik (2016). *Krebs*. Zugriff am 17.02.2017 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/grafiken.assetdetail.972589.html>

11 Anhang

Interview mit Frau Widler

- In welchen Bereichen sind Sie momentan tätig?
- Mit welcher Altersgruppe arbeiten Sie am häufigsten?
- Wie gross ist die Altersspanne der Kinder die zu Ihnen in die Therapie kommen?
- In der Altersgruppe Kiga und Unterstufe, welches sind sehr häufige Themen welche die Kinder beschäftigen?
- Gibt es markante Unterschiede innerhalb dieser Altersgruppe?
- Welche Unterschiede der Thematiken gibt es im Vergleich zu älteren oder jüngeren Kindern?
- Wie arbeiten Sie mit betroffenen Kindern?
- Gibt es geschlechterspezifische Unterschiede zwischen Knaben und Mädchen im Bezug auf die Themen?
- Spielt die Geschwister-reihenfolge eine Rolle für die Themen welche das Kind beschäftigen?
- Mit welchen Settings arbeiten Sie (Elternarbeit, Gruppe, Einzel)?
- Wie lange kommen betroffene Kinder durchschnittlich in die Therapie?
- Wäre es möglich bei einer Gruppenintervention dabei zu sein?

Interview mit Kristin Egloff

- Mit welchen Settings hast du mit dem betroffenen Kind gearbeitet (Elternarbeit, Gruppe, Einzel)?
- Wie alt war das betroffene Kind/ Kinder welches zu dir in die Therapie kam?
- Welche Thematiken waren bei ihm zu beobachten / Anmeldungsgrund PMT?
- Wie hast du mit ihm gearbeitet?
- über welche Medien hast du mit ihm gearbeitet?
- Hast du das Thema Krebs mit ihm thematisiert? Wenn ja wie?
- Wie gingen die Eltern des Kindes mit der Situation um?

Interview mit Franziska

- Von welcher Krebsart warst du betroffen?
- Was waren die Auswirkungen des Krebses auf dich persönlich (körperlich/psychisch)?
- Was waren Auswirkungen auf dein Familienleben?
- Wie sah der Therapieverlauf aus?
- Wie ging deine Familie damit um?
- Zeigten die Kinder spezielle Thematiken, welche sie vorher nicht gezeigt haben?
- Gab es Unterstützung von Aussen?
- Was war schwierig?
- Was hat geholfen?
- Was wäre hilfreich gewesen?
- Wie habt ihr über den Krebs kommuniziert?
- Haben die Kinder spezielle Angebote wahrgenommen?
- Wie alt waren deine Kinder als du krank warst?
- Knaben oder Mädchen?

Schwerpunkt 1: Gefühle ausdrücken

Im freien Spiel kann dem Kind die Möglichkeit geboten werden, seine Gefühle non-verbal auszudrücken. Dies macht Sinn, da es noch nicht in der Lage ist, wie ein Erwachsener über seine Gefühle zu sprechen. Gefühle wie Wut, Angst und Trauer sind für das Kind sehr belastend. Häufig jedoch verdrängen sie aus Rücksicht auf die Familie diese Emotionen. In der Psychomotoriktherapie können diese verdrängten Gefühle in einem geschützten Rahmen ausgelebt werden. Alleine durch das Ausspielen kann gelöst und verarbeitet werden. Die Therapeutin nimmt Impulse des Kindes auf und reagiert flexibel auf dessen Bedürfnisse. Sie soll darauf achten, negative Gefühle nicht zu verstärken, sondern unkommentiert zu lassen.

Andere Kanäle, die den Gefühlsausdruck unterstützen, sind zum Beispiel das Sandspiel, das Malen, das therapeutische Spiel oder das Puppenspiel.

Schwerpunkt 2: Ressourcen stärken

Die Ressourcen des Kindes sind unter den schwierigen Umständen essentiell. Sie helfen ihm, die Situation gut zu meistern und sollen deshalb in der Psychomotoriktherapie gestärkt werden. Durch die Stärkung der Ressourcen wird auch das Kind selbst gestärkt. Das Kind soll trotz der elterlichen Erkrankung Spass haben und sich selbst sein dürfen. Es soll von der Therapeutin aktiv dazu ermuntert werden. Durch das vorliegende Ereignis ist das Kind stark verunsichert. Es zieht sich von seinem sozialen Umfeld zurück. Ein weiteres Risiko besteht durch einen allfälligen Leistungsabfall in der Schule, durch den es an Selbstvertrauen einbüßen kann und an seinen Fähigkeiten zu zweifeln beginnt.

Schwerpunkt 3: Umgang mit Eltern

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist für die Psychomotorik sehr wichtig. Zum einen ist die Transparenz gegenüber den Eltern von Bedeutung, zum anderen soll miteinander entschieden werden, wer welche Aufgaben übernimmt, sodass dem Kind und der Familie best möglichst geholfen werden kann. Die Psychomotoriktherapeutin kann den Eltern eine grosse Stütze sein. Häufig sind sie mit der Situation überfordert. Sie befinden sich in einem Dilemma, da sie das Kind einerseits schützen, aber andererseits auch aufklären wollen. Meist wissen die Eltern jedoch nicht, wie sie dies am besten tun sollen.

Zu allererst ist für die Therapeutin wichtig zu wissen, ob die Eltern bereits mit dem Kind über die Erkrankung gesprochen haben. Sie soll erfragen, was schon besprochen wurde. Falls die Eltern die Krankheit noch gar nicht thematisiert haben, soll geklärt werden, ob die Therapeutin dies übernehmen soll. Es ist jedoch sehr wichtig, dass die Erkrankung besprochen wird, da ansonsten Missverständnisse, falsche Vorstellungen und Fantasien seitens der Kinder entstehen können. Diese Gründe können den Eltern aufgezeigt werden. Ausserdem kann es für die Eltern hilfreich sein, von der Psychomotoriktherapeutin Tipps zu erhalten, wie sie altersgerecht mit den Kindern kommunizieren können. Dazu können auch Hilfsmittel, wie zum Beispiel Kinderbücher verwendet werden. Gibt es von Seiten der Eltern gute Gründe, weshalb die Kinder nicht über die Krankheit informiert werden sollen, so muss dies die Therapeutin respektieren.

Schwerpunkt 4: Ausgleich zum Alltag

Die extreme Belastungssituation, die das Kind zu Hause erlebt, verlangt von ihm viel ab. In der Psychomotorik kann es aufatmen und sich gehen lassen. Die Therapie hat somit die Funktion einer Regenerationsoase. Der veränderte Familienalltag bringt viele Belastungen mit sich. Die Kinder übernehmen Pflichten, stecken ihre Bedürfnisse zurück und möchten für ihre Familie stark sein. Die Psychomotoriktherapie bietet ihnen Erholung und einen Ausgleich zum Alltag. Dort können sowohl krankheitsbedingte Belastungen als auch alltägliche Themen besprochen werden, die zu Hause keinen Platz mehr haben. Es ist eine Ressource der Psychomotoriktherapie, die Kinder dabei zu unterstützen, ihren Alltag so lebensfreundlich wie möglich zu gestalten.

Schwerpunkt 5: Therapeutenrolle

In der Arbeit mit einem betroffenen Kind, wird die Therapeutin automatisch zur Zeugin der schwierigen Situation des Kindes. Dies kann für das Kind sehr tröstlich sein, da es mit der Psychomotoriktherapeutin eine weitere Person hat, welche die Belastung mitträgt. Die Therapeutin kann für das Kind eine ausserfamiliäre Bezugsperson darstellen, an der es sich zusätzlich orientieren kann. Wichtig ist jedoch, dass die Themen des Kindes nicht von der Therapeutin gelöst werden müssen, sondern dass sie es bei der Verarbeitung derselben unterstützt.

Wichtige Punkte in der Arbeit mit

KINDERN KREBSKRANKER ELTERN

in der Psychomotorik

GEFÜHLE AUSDRÜCKEN

- dem Kind Raum geben, seine Gefühle auszudrücken
- zum Ausdrücken der Gefühle über freies Spiel, Malen, Sandspiel, Puppenspiel, etc. einladen
- Impulse und Bedürfnisse des Kindes aufnehmen
- negative Gefühle zulassen aber nicht verstärken

AUSGLEICH ZUM ALLTAG

- PMT als Oase der Regeneration
- dem Kind helfen, seinen Alltag so positiv wie möglich zu gestalten
- offenes Ohr bieten für Themen und Fragen des Kindes

UMGANG MIT ELTERN

- Transparenz schaffen
- abklären, was Kind schon über die Krankheit weiss
- Aufklärung über die Wichtigkeit der offenen Kommunikation
- im Bezug auf die Krankheit
- Tipps für altersgerechte Kommunikation geben
- Zusammenarbeit von PMT und Eltern
- PMT als Stütze für die Eltern

THERAPEUTENROLLE

- Therapeut als Zeuge und ausserfamiliäre Bezugsperson
- mittragen der Belastungen, aber nicht lösen der Situation

RESSOURCEN STÄRKEN

- stärken der Ressourcen = stärken des Kindes
- Kind darf Spass haben und sich selbst sein